

Volume 3, Número 3, set./dez., 2023

REVISTA CEDEPEM

ISSN: 2763-8111

Dossiê Especial
SOCIEDADE E EMERGÊNCIA CLIMÁTICA
NO RIO GRANDE DO SUL

wp.ufpel.edu.br/cedepem
cedepem@ufpel.edu.br

OpenAIRE

Editoria

Etiene Villela Marroni (UFPEL)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)

Editores Assistentes

Ayolsé Andrade Pires dos Santos (UFPEL)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPEL)
Magayo de Macêdo Alves (UFPEL)

Secretário Executivo: Diego Rabelo Nonato (UFPEL)

Bolsistas de Iniciação Científica

Caio Menezes dos Santos (UFPEL)
Tháís Cristina Custódio Moreira Ferreira (UFPEL)
Yasser Jaber Suliman Audeh (UFPEL)

Logomarca CEDEPEM: Ricardo Salvador De Toma García

Fotografia Capa: Monique Bruxel

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPEL)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPEL)
Eurico de Lima Figueiredo (NEA/UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Juan Luis Suárez de Vivero (Universidade de Sevilha, Espanha)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Ricardo Salvador De Toma García (UFRGS)
Rogério Royer (UFPEL)
Silvana Schimanski (UFPEL)
William Daldegan (UFPEL)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

SOBRE A REVISTA

A Revista CEDEPEM é uma publicação trimestral, na qual integrantes do Centro (alunos de graduação, pós-graduação e professores), bem como colaboradores externos, terão espaço para divulgar pequenos artigos e ensaios de temáticas relacionadas aos Estudos Estratégicos e ao Planejamento Espacial Marinho (PEM).

O objetivo principal desta publicação é ampliar o público-alvo nos debates sobre política e meio ambiente, tornando acessível a leitura e o processo de submissão. Mesmo com o rigor acadêmico, prezamos pela popularização da revista, propondo engajar um público diferenciado, fornecendo informações relevantes e fiéis ao debate.

A dimensão política, determinante nos Estudos Estratégicos e do PEM, envolve diversos atores e demonstra a necessidade de se pensar o coletivo.

Os textos que, porventura, não se encaixem em nenhuma das áreas temáticas, deverão ser aprovados pelo Conselho Editorial.

EDITORIAL

SOCIEDADE E EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NO RIO GRANDE DO SUL

Etiene Villela Marroni (UFPEL), Carlos Alberto Seifert Jr (FURG), Alfredo Alejandro Gugliano (UFRGS),
Guilherme de Queiroz Stein (Universidade de Münster), Magayo de Macêdo Alves (UFPEL) – ORGANIZADORES

Este Dossiê Especial é fruto da união de diversos segmentos sociais, vítimas dos eventos climáticos severos que assolaram o estado do Rio Grande do Sul no segundo semestre do ano de 2023. A proposta desse grupo é ampliar as vozes que circulam em uma publicação científica, buscando a inclusividade e a abertura epistemológica. Assim, contam com a colaboração de estudantes, professores, médicos, assistentes sociais, psicólogos, servidores públicos municipais, membros da defesa civil, militantes de ONGs, dentre outros agentes públicos e privados, que muito nos honram e orgulham. Com isso, o Dossiê abrange temas importantes no contexto das emergências climáticas em território gaúcho: os grupos populares e suas formas de resistência; políticas públicas; instituições; governança e sustentabilidade; saúde mental e perspectivas humanistas.

A ciência se concretiza com fatos. E, abrir a Revista CEDEPEM para que a sociedade possa falar, configurou-se em um grande desafio para todos. Qual seria o método correto para abarcar tantas experiências diferenciadas sobre os eventos derivados das mudanças climáticas?

A resposta é simples: inclusão!

Incluir significa ampliar o debate, visibilizar os invisibilizados, descentralizar decisões, despir-nos de vaidades pessoais e profissionais. Os indivíduos precisam de voz, as comunidades precisam de respeito, as pequenas e médias cidades precisam de maiores investimentos. A base da democracia situa-se nos municípios e a política deve ser plural, pois espera-se que a representatividade se torne, realmente, representativa e, trabalhar com mudanças climáticas nos fez refletir a hipocrisia do nosso próprio discurso. Nessa direção, trabalhar com mudanças climáticas levou-nos à reflexão sobre a necessidade de aproximação dos debates acadêmicos para a dura realidade cotidiana, trazida pelas catástrofes climáticas, em busca de caminhos e soluções democráticas e inclusivas. Ainda que o debate

sobre a integração de saberes populares e sociais cotidianos com o conhecimento técnico-científico já se faça há muito tempo, pouco se avançou em práticas nos espaços institucionalizados que, enquanto pesquisadores(as), ocupamos. Por isso, aqui apresentamos um processo possível!

Os gritos longínquos daqueles que precisam de auxílio chegam aos nossos ouvidos, com a fraqueza de um desalento contínuo. A população pede ajuda e respeito. A natureza responde a partir de uma forma plena de entendimento holístico. É saber ler e entender a natureza. Ela não pede ajuda somente para si, mas para quem dela depende. Ensina quem está na volta e longe dela. Explica que urge dela tomar conta. Mas, espera que aqueles que longe estão e detêm o poder, saibam dividir. Falar em mercado de crédito de carbono, descarbonização da economia... para quem?

Justiça ambiental e climática passa a ser uma discussão central, mas muitas vezes ignorada! Porque são imensas as desigualdades, principalmente no interior do Brasil. Faltam infraestruturas e capacidades para mitigar e se adaptar às mudanças. Carecem investimentos em educação e saúde, cruciais para desenvolver uma consciência ecológica, prevenir e enfrentar os desastres. Acima de tudo, há um déficit de visibilidade e representatividade para populações pobres e marginalizadas, que são as mais atingidas. A equação do jogo eleitoral mostra-nos que o investimento tende a ir para onde há mais votos. As minorias não recebem os recursos e a atenção pública necessários, continuando invisibilizadas e sofrendo com as consequências.

Negar o direito à dignidade, à moradia, à saúde pública e demais questões, que garantam o mínimo existencial dessas populações, também é uma expressão do negacionismo. Por isso, reconhecer as mudanças climáticas passa, necessariamente, pelo reconhecimento de suas injustiças. Que a inclusão, aqui requisitada, possa alimentar um círculo virtuoso de propostas e práticas políticas, alinhadas com as necessidades cotidianas dos mais vulnerabilizados em face de catástrofes reais, atuais e intensas. Espera-se assim que, ao dar voz para diversos atores, muitas vezes excluídos do debate público, esse Dossiê Especial contribua para se repensar a agenda de políticas públicas para o enfrentamento das mudanças climáticas e das catástrofes ambientais no Rio Grande do Sul, com a expectativa de se construir arranjos mais inclusivos, democráticos e efetivos.

REALIZAÇÃO:

MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO RIO GRANDE DO SUL

Climate Change in Rio Grande do Sul

Thaís Cristina Custódio Moreira Ferreira¹

RELATO PESSOAL

É evidente que a condição climática do mundo está cada vez mais alarmante e emergente. Os eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul de junho a outubro de 2023 nos mostraram o quão perto de nós tais fenômenos estão e o quanto é importante a conscientização da população e das autoridades públicas da responsabilidade de reverter e minimizar este quadro. O impacto dos desastres naturais não desequilibra somente a cadeia social dos moradores das regiões afetadas, mas também, todo um ciclo que vai desde a biodiversidade de espécies e ecossistemas até a agropecuária. Em Pelotas, cidade onde vivo, pude observar a presença de animais aquáticos como os leões marinhos beirando a orla da praia, por terem sido trazidos com as fortes correntes do mar, um grande risco para a espécie que foi retirada de seu habitat natural. Notei também que as chuvas, ventos e alagamentos atingiram fortemente as zonas rurais, onde se encontra grande parte da população pelotense e gaúcha, muitos responsáveis pela alimentação do país.

Além de um total desequilíbrio no fluxo geral das coisas, não posso deixar de mencionar as perdas de vidas que foram levadas na tragédia, além das diversas famílias completamente desalojadas e desabrigadas. Quando me mudei de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul em 2021, este já era conhecido pelo seu notável inverno severo e seu verão insuportavelmente quente, mas nunca havia imaginado viver na pele uma catástrofe de tamanha magnitude. É assustador lembrar do medo e da incerteza que foram aqueles dias, esperando que as chuvas cessassem, que as águas dos rios abaixassem e que não fosse noticiado que outro ciclone estava por vir.

¹ Aluna do curso de Relações Internacionais, UFPel. Bolsista de Iniciação Científica CNPq do Grupo de Pesquisa Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: thaiscristinacmf@gmail.com

Na minha residência, foram três dias sem energia elétrica, alimentos perdidos na geladeira, dificuldades de comunicação com meus parentes distantes que seguiam acompanhando os jornais preocupados, e um enorme transtorno até mesmo para funções básicas como um banho. Nas áreas mais afetadas, a falta da energia elétrica se perdurou por vários e vários dias, acompanhada da falta de água. Os técnicos se revezavam em plantões exaustivos para a sanar as demandas em toda a cidade afetada, mas em alguns locais específicos era necessário que as chuvas cessassem para que esses pudessem ter o acesso e resolver o problema. O desastre era visível nas ruas cheias de lama, alagadas, casas e comércios sem telhados, pessoas sendo resgatadas em botes, um verdadeiro cenário de filme de terror. Quando vemos desastres desse tipo pelos jornais sempre nos sensibilizamos muito com os atingidos, mas quando se está tão próximo o sentimento é de uma forte impotência, porque você também está na mesma vulnerabilidade. Afinal, o que poderíamos fazer nós contra a imensa força da natureza? Por isso ver a mobilização da população e do Exército em ajudar os que estavam mais desamparados fez toda a diferença.

Outro ponto que me chamou a atenção, foi o nosso despreparo para encarar esses desafios, sendo que as pessoas não possuem consciência de sua responsabilidade. Com os olhares públicos cada vez mais voltados para o desenvolvimento de áreas de interesses específicos das autoridades, determinadas regiões ficam totalmente desamparadas e sem nenhum tipo de investimento básico. Em Pelotas por exemplo, é claro observar que as zonas mais afetadas foram as que também são sempre esquecidas nos investimentos públicos e há poucos movimentos de politização e debates sobre o tema, que sempre é deixado em segundo plano nas discussões da administração superior. E isso é algo que não é específico daqui, em várias outras localidades, esse problema se repete.

Em menos de um mês foram registrados três ciclones extratropicais no território gaúcho e ao total de junho a outubro foram 9. Além das mortes, ventos e alagamentos, o fenômeno também deixou várias pessoas desabrigadas e apesar da própria localização do estado ser um fator condicionante, há muito tempo não se via impactos tão severos e significantes como no ano de 2023. O que deixa a variante das mudanças climáticas ainda mais evidente. A natureza tem se voltado contra nós de forma mais intensa e iminente e se tornou urgente que sejam desenvolvidas políticas preventivas que incorporam tanto as condições de precaução e estrutura para reduzir os danos de eventuais ocorrências, quanto no que se refere a responsabilidade humana sobre a temática. Entender que é de nosso juízo assumir as consequências desses fenômenos no mundo e agir a favor de uma mudança já.

CHUVA QUE TRAZIA TRANQUILIDADE; CHUVA QUE TRAZ MEDO*Rain that Brought Tranquility, Rain that Brought Fear*Gustavo Gordo de Freitas¹**RELATO PESSOAL**

Eu cresci no pequeno distrito de Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu-RJ, à cerca de 130 km da capital do estado. Com aproximadamente 8 mil habitantes, a localidade é, para a maioria dos moradores, um pedacinho do paraíso. À beira do mar, cujo som do quebrar das ondas embala o sono leve e tranquilo, traz uma paz profunda para a maioria dos que se sentam na areia, mesmo para observar as mais violentas ressacas. O som da chuva intensa batendo nas folhas das amendoeiras centenárias e gigantescas sempre traz bons sentimentos, ligados à certeza de que a natureza vibra e emana vida e de que a terra se beneficia enormemente das gotinhas que tão diligentemente a irrigam. Mesmo o silvo do vento, que sopra forte e com grande frequência, sinaliza dias de sol, praia e tranquilidade. É, sem dúvidas, a vida que a maioria das pessoas pediu a Deus. Foi aí, nesse lugar bucólico e paradisíaco que vivi até os 28 anos.

Em junho de 2022, mudei-me para Pelotas (RS). Vim cursar mestrado em Ciência Política na UFPel. Logo de início, passei por um temporal intenso no meio do inverno, coisa que na minha cidade só acontecia no auge do verão. Todos me disseram que aqui era normal esse tipo de evento meteorológico, embora fosse um inverno particularmente chuvoso. De qualquer forma o estranhamento é um dado para todos os que migram, o espanto estava ligado ao sentimento de tranquilidade que a chuva forte sempre me trouxe.

No verão de 2023, mais uma vez fui acometido pelo choque do clima de um lugar diferente. O verão em Pelotas faz inveja nos lugares mais quentes do Rio de Janeiro e mesmo acostumado com

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel). Bolsista CAPES. Pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: gustavogordof@gmail.com

um calor relativamente intenso e frequente, já que lá o inverno não é nem rigoroso nem duradouro, eu sofri. Mais uma vez todos me explicaram que era assim mesmo. Dizem todos que Pelotas é uma cidade muito húmida e por isso no calor a gente tem uma sensação de abafamento muito forte, como se fosse uma sauna. Mais uma vez eu entendi que era mero estranhamento e que logo o verão passaria e o clima voltaria a ficar fresquinho.

A bem dizer, vários outros hábitos meus foram modificados por causa da diferença entre o clima do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Minha frequência na rua se reduziu; as atividades se tornaram mais internas; eu passei a comer mais e ingerir menos álcool; o vestuário passou a ter um planejamento diário; adquiri o hábito de verificar regularmente o aplicativo de meteorologia; etc. Eu passei por uma série de adaptações, mas todas me modificaram a nível de experiência de vida, não na forma como eu entendia qualquer os eventos meteorológicos em si.

Em maio, nós começamos a ver alguns episódios de chuvas severas no norte do estado. Para mim foi um choque tão grande quanto qualquer outro. É sempre triste ver as pessoas perdendo tudo, mas o distanciamento diminui a sensação de preocupação. Eu me lembro que mandei mensagem para alguns amigos cujas famílias sei que moram nessas regiões, mas não passou disso. Conversei com conhecidos sobre a situação nos lugares que frequento, mas novamente, tudo ao nível de conversas sociais e sem grande interesse.

Em 15 de junho, me lembro que o dia estava feio, como que se preparando para uma tempestade forte, mas não havia alarmismo. Era só mais uma chuva. Eu cumpri com meus compromissos acadêmicos e de casa, fiz minhas coisas e fui dormir normalmente. Acordei com o som da persiana batendo com muita força por conta do vento e o som da chuva castigando as janelas. Era um som muito forte e perturbador. Eu me levantei para desligar os eletrodomésticos para que uma descarga elétrica não os queimasse, mas quando saí do quarto, o barulho era ainda mais forte. Os sentimentos mais irracionais me tomaram.

Eu não costumo me desesperar com as coisas. Sou o tipo de pessoa que vive os sentimentos, mas sempre tenta racionalizar os desesperos. Aquele momento foi uma luta contra mim mesmo. Eu demorei um pouco para entender que estava seguro dentro da minha casa e protegido. Onde um moro não há árvores altas, os prédios são baixos e eu moro no segundo andar. Não havia nenhum risco real para mim ou para meu companheiro. Mas de entender isso com a minha cabeça e viver isso com o meu coração, foi uma longa jornada que só terminou quando amanheceu.

Acho que foi a primeira vez que eu vivi a sensação de que minha vida estava em risco. Na tentativa de entender o sentimento, notei que foi uma das coisas mais profundas e animais/institivas que já sentira. Eu me lembrei dos bichos em dia de tempestade que se recolhem muito e às vezes tremem. Não tremia por pura racionalidade, mas sentia vontade de me encolher. Sentia medo, muito medo. Como disse, a chuva sempre me trouxe sensação de tranquilidade, mesmo forte com ventos violentos, mas nesse episódio, meu sentimento era de risco iminente. Foi uma luta relativamente intensa contra tudo isso até eu entender que realmente estava seguro. O pensamento que agora já está mais organizado, na hora era um turbilhão.

Quando amanheceu, o céu estava nublado, mas não tinha chuva ou vento. Parecia mesmo cena de filme. Não tínhamos comunicação, pois os as antenas de celular estavam sem serviço, tampouco tínhamos eletricidade. Não conseguíamos avisar às pessoas que estávamos bem. Por sorte, a compra do mês que fora feita na semana anterior, então tínhamos comida o suficiente e não teríamos maiores problemas nesse sentido, mas a incerteza estava ao lado, já que sendo o evento novo, não sabíamos se voltaria, que tipo de problemas relativos à infraestrutura da cidade nós viveríamos ou quanto tempo levaria para resolver os problemas já identificados. Estávamos totalmente isolados. Os vizinhos também viviam o mesmo.

No final da manhã, a energia voltou e com ela a internet, permitindo-nos descobrir os estragos avassaladores em outros lugares. Conforme íamos tendo mais notícias sobre a destruição e depois de mortos, ia crescendo em mim um sentimento confuso e múltiplo de gratidão, compaixão, sorte, pena, alívio, medo... Eu me lembrei da catástrofe ocorrida em Nova Friburgo (RJ) em 2011, quando foram contabilizados 900 mortos. Um conhecido me contou à época que a cidade parecia uma zona de guerra e que tinha cheiro de morte. Meu irmão estava estudando lá nesse período e embora me preocupasse, não tinha dimensão da questão, pelo menos não até viver o ciclone em Pelotas.

Nos meses subsequentes, outros ciclones vieram. Menos fortes para nós, embora bem piores para as cidades do norte do estado que foram seriamente castigadas por todos eles. Mas a primeira experiência marcou a todos. A cidade entrou em alerta. A prefeitura anunciou de toda a forma que pode para as pessoas ficarem em casa. Todo mundo ficou desesperado para tomar providências para mitigar os possíveis efeitos. O desespero se instalou. Houve vezes em que a previsão de vinda do ciclone não se concretizou, mas todos estavam preparados para o pior. Toda a dinâmica social se modificou em função do novo elemento meteorológico, aquele que as várias gerações aprenderam que nunca aconteceria no Brasil.

Minha relação com a chuva mudou. Agora quando chove me vem a preocupação, não mais a tranquilidade. Se antes eu dormiria na mais absoluta paz, hoje eu durmo preocupado com o dia seguinte. O estranhamento da migração para um novo estado não fazia mais sentido, pois era um fato completamente novo para quem sempre viveu aqui também. Todos se desesperaram juntos e ainda se preocupam da mesma forma. Não há uma explicação amplamente aceita pelo conjunto social que faça concluir que é só uma questão de adaptação. Houve uma mudança na forma como os nascidos aqui se relacionam como o espaço e com a natureza também. Não há quem não se amedronte ou se entristeça quando se fala dos ciclones do inverno de 2023.

Enquanto escrevo este texto, chove lá fora, acabou a luz e mais uma vez vem o medo das consequências inesperadas e imprevisíveis. Não se pode saber quanto tempo vai durar ou se não teremos problemas maiores do que somente a falta de luz. Quanto durará o pavio da vela ou a comida no armário caso nos seja dado viver os infortúnios vividos por milhares de pessoas em outras partes do Rio Grande do Sul. As chuvas dos últimos meses, fruto de ciclones que na minha infância sempre foram ensinados como impossíveis em nosso país, agora são reais. Não são mais “coisa de filme de catástrofe natural”. Parece que se tornou a nova dinâmica meteorológica e modificou a forma como me sinto em relação às gotinhas que antes me traziam tanta paz ao cair do céu.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS: UM RELATO A PARTIR DO SUL GAÚCHO*Global Climate Changes: A Report from the South of Rio Grande do Sul*Magayo de Macêdo Alves¹**RELATO PESSOAL**

Sou paraibano. Nascido e criado. No meu estado, a luz solar e o calor são elementos constantes, e, quase sempre, duradouros. Sobre o Rio Grande do Sul, sabia muito pouco. De fato, não conhecia muito mais do que alguns clichês e imagens relacionadas ao ser gaúcho (chimarrão, algumas expressões típicas, e, claro, as baixas temperaturas). O clima, como um todo, vem se mostrando mais desafiador do que antecipei: seja de tempestades com granizo ou enchentes, com uma infinidade de trovões e relâmpagos no meio, o meu dia a dia, e, suspeito que o das demais pessoas residentes no estado, está constantemente sendo impactado de uma forma ou de outra pelo que ocorre do campo atmosférico e ambiental local. Escuto dos nativos que nem sempre foi assim. Na verdade, segundo eles, trata-se de um fenômeno relativamente recente e que, até meados de 2015, não costumava acontecer com tanta força e frequência quanto agora. De quem já estava por aqui em décadas passadas, ouvi relatos sobre verões amenos e rios (localmente chamados de arroios) cheios e propícios ao banho. A impressão é que, cada vez mais, estas realidades vão ficando para trás e dando lugar a uma mais cinzenta e agressiva: são as mudanças climáticas globais fazendo mais vítimas.

Pelotas, onde vivo, é um dos maiores municípios do estado. Com várias opções de entretenimento e educação, é comumente considerada um polo não só para pessoas de outras regiões gaúchas, como as de fora (vide o meu caso), ou até estrangeiros. Dada a sua localização geográfica, em zonas de convergência climática que, costumeiramente, recebem frentes frias, o local como um todo vem sofrendo com efeitos das transformações do clima. De fato, no meu tempo aqui (cerca de um ano), já

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel). Bolsista CAPES. Pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: magaio_n@hotmail.com

testemunhei manifestações severas da natureza: chuvas de granizo, ciclones, tempestades que duraram por dias etc.

Tal como em outras regiões do Rio Grande de Sul, os alagamentos em Pelotas ocorrem com relativa frequência e em vários bairros do município. No meu dia a dia, caminhando, observo que com o aumento prolongado dos dias de chuva, as localidades atingidas tendem a ser afetadas por mais tempo. Há, comumente, uma componente humana associada a tais realidades, no entanto: o lixo. Descartado de forma inadequada, já observei várias vezes que ele acaba entupindo bueiros e galerias em geral de escoamento das águas, prejudicando não somente a passagem de veículos e pedestres, como também favorecendo a transmissão de doenças, tal como se sabe largamente, em tempos de comunicação em massa.

Com os ventos cada vez mais severos e grande quantidade de chuva em um curto período, venho notando também que quedas de energia começam a ocorrer de formas mais pronunciadas. Ocorre que a rede elétrica acaba sofrendo prejuízos em sua infraestrutura, como queda de postes ou fiação, o que, conseqüentemente, priva comunidades inteiras de acesso à energia elétrica até que a situação se normalize. Um destes grupos que tenho relativa familiaridade reside na chamada região de colônias, mais especificamente nos bairros Vila Nova e Bachini. Há algumas semanas, a cidade sofreu com os efeitos de um ciclone. As duas localidades em questão, ainda no ápice do inverno, ficaram sem eletricidade por volta de dez dias (ouvi relatos que apontam para mais de duas semanas). Os moradores foram largados à própria sorte, tanto pelo governo municipal quanto pela empresa concessionária de energia, a qual se limitava a dizer que estava trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível. Curiosamente, notei que em bairros com população com maior poder aquisitivo, os transtornos de infraestrutura não duraram uma fração sequer do tempo que moradores de áreas mais periféricas tiveram que aguentar.

Os efeitos do clima na região de Pelotas, como se pode notar, são muitos e afetam as pessoas de diferentes maneiras. Um outro problema diz respeito à queda de árvores no município, em decorrência das fortes chuvas. Em uma das praças mais conhecidas da população local, a praça Coronel Pedro Osório, várias árvores foram ao chão, pondo em risco que passa pelo local. Em bairros mais afastados do centro, ouvi relatos de casos similares ocorrendo. Contudo, assim como no exemplo da energia elétrica, podas e demais serviços de retirada demoraram mais para ser realizados, por parte da prefeitura.

Houve também, como já mencionado, a ocorrência de granizo, não só na região de Pelotas, como em outras partes do estado. Apesar de o fenômeno não ser, por si só, uma característica direta das mudanças climáticas globais, haja vista que existem registros da sua ocorrência por décadas (e, talvez, séculos), a sua frequência e intensidade são. Pessoalmente, nunca o havia presenciado até então. Ouvi de amigos em regiões mais interioranas do estado que lá, o granizo provocou estragos. Enquanto em Pelotas as pedras de gelo foram consideradas relativamente pequenas, fora daqui, foram de tamanho maior e causaram destruição.

Neste cenário, a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), publicou em seus veículos de comunicação, avisos e notas, ora suspendendo todas as atividades presenciais em seus campi, ora modificando horários em setores ou para serviços específicos. Um exemplo é seu Restaurante Universitário (RU) no centro da cidade. Como frequentador diário, cheguei a testemunhar dias em que, devido aos fortes ventos, parte do teto do prédio cedeu, levando frio e chuva para o ambiente. Em um momento específico, além da abertura em questão, houve falta de energia, obrigando os servidores e demais funcionários da instituição responsáveis pela administração do RU a organizarem uma fila externa ao local com os alunos (dentre eles, eu) para entregar marmitas e, assim, tentar aumentar a chance de integridade física de todos, uma vez que o prédio se tornou insalubre e com risco de desabamento completo do telhado.

Em outras cidades do estado, no entanto, os danos causados pelas intempéries climáticas foram consideravelmente maiores. De amigos em municípios como Caxias do Sul, Farroupilha e Erechim, ouvi relatos sobre pessoas que perderam tudo, mortes e desaparecimentos, causados por enchentes. A situação, inclusive, foi amplamente noticiada por veículos nacionais e internacionais. Os problemas descritos ainda persistem, e, segundo os cientistas ao redor do globo, tendem a piorar. Disto, já sabemos há décadas. A questão agora, mais do que nunca, é agir. Antes que todos nós paguemos o preço.

RELATO DE UM ESTUDANTE ESTRANGEIRO SOBRE O CICLONE DE 2023*Report from a Foreign Student About the 2023 Cyclone*Ayolsé Andrade Pires dos Santos¹**RELATO PESSOAL**

Os últimos ciclones que ocorreram no sul do Brasil em 2023 foram sem dúvida a pior catástrofe já registrada. O fenômeno natural que não poupou casas, carros, árvores e vidas, foi a gota d'água para refletirmos o verdadeiro papel do Estado para com a sociedade brasileira. A necessidade de um Estado protetor que garanta as condições à população antes que o pior aconteça, que esteja atento às necessidades dos mais necessitados foi sem dúvida a lição que deveríamos ou devemos tirar com as catástrofes que ocorreram. Porém, as catástrofes ambientais não são as únicas, fome, desemprego, acesso a saúde e educação, são catástrofes com as quais o Brasil convive há muito, mas, que tem feito vista grossa. Enquanto na esfera política negociam os direitos fundamentais de seres humanos, estes por sua vez sofrem crueldade da falta de sensibilidade, empatia e afeto dos seus legisladores.

Esse curto relato tem como objetivo, compartilhar a minha experiência aterrorizante de ter presenciado essa tragédia. Sou nascido e crescido em São Tomé e Príncipe, um arquipélago com menos de 250 mil habitantes localizado no continente africano, concretamente no Golfo da Guiné. Atualmente residindo em Pelotas por motivo de estudo, sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, curso este que comecei em março de 2023.

Quando decidi que vinha a Pelotas, muitos alertaram que era uma cidade onde faz muito frio. Eu que sempre vivi num país de clima equatorial devo confessar que já ficara triste antes mesmo de chegar à cidade, pois, no meu país o frio que nos aterrorizava era de uma temperatura média de 17° C.

¹ Bacharel em Ciências Sociais pela (UFSCar), Mestre em Ciências Sociais (UNESP). Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel). Bolsista CAPES. Pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: ayolsesantos@hotmail.com

Saber que iria enfrentar temperaturas abaixo de 10° C me rendeu um preparo psicológico. Embora até o momento não tenha conseguido me adaptar ao clima da cidade, os dias de ciclones foram dias que jamais esquecerei. Foram aulas canceladas, agendas adiadas, dias sem energia, luz e internet. Ventos fortes de alta magnitude pareciam que o prédio não resistiria. O zumbir dos ventos fortes, com a casa escura sem luz, foram momentos de pânico.

Contudo, sabia que enquanto permanecesse em casa estaria a salvo. E os que moram na rua e não têm uma casa? Aqueles que nos dias de frio estavam dormindo na frente dos mercados próximos a minha morada.

Por outro lado, esses momentos foram mais aterrorizantes para minha mãe. Lá, do outro lado do Atlântico, ela assistia aos noticiários, via aquelas imagens catastróficas que viralizaram na mídia e não conseguia falar comigo. Sem notícias minhas, a minha mãe viveu o seu maior momento de pânico.

Estar em Pelotas nos dias de ciclone, e ver todo estrago causado, me chamou atenção para uma reflexão do meu próprio país, sobre a necessidade da conscientização sobre problemas ambientais, algo que vem sendo pouco debatido no país. São Tomé e Príncipe é um Estado insular e apresenta inúmeras vulnerabilidades. A falta de política pública de habitação tem gerado diversos problemas ambientais para o país que, por sua vez, têm sido ignorados. As ilhas de origem vulcânica com apenas 1001 km², tem a maior parte da sua população vivendo em condições de vulnerabilidade social. São Tomé e Príncipe é um país cuja maioria das casas são feitas de madeira. Isso por sua vez tem contribuído para abate excessivo de árvores. Por outro lado, as casas de alvenaria são construídas com areia proveniente do mar, o que tem levado a extração excessiva de areia, além de ter suscitado comércio clandestino de areia feitas por moradores das zonas costeiras que, por falta de emprego, fazem dessa prática uma forma de ganhar algum dinheiro. Consequência disso tem sido a degradação das praias que já são visíveis bem como a subida do mar que já têm comprometido as comunidades costeiras. Logo isso coloca como o grande desafio para o país. Como prover habitação sem degradar o meio ambiente? Sem dúvida alguma, esse é um desafio lançado tanto para os atuais dirigentes políticos bem como para a sociedade civil e, sobretudo os jovens. Pensar em um mundo melhor, é pensar um mundo para gerações vindouras. E isso por sua vez, é um desafio coletivo, que nos chama a pensar com base no amor, na empatia, no senso de justiça, e não com base em nossos ideais políticos econômicos. Os desafios colocados pela questão ambiental é sem dúvida alguma, um desafio aos nossos egos, só assim seremos capazes de construir um mundo melhor.

A HISTÓRIA DE UM CICLONE E A DEMOCRACIA DOS PEQUENOS

The Story of a Cyclone and the Democracy of Small People

Etiene Villela Marroni¹

RELATO PESSOAL

Escrevo este texto na condição de cidadã brasileira, moradora de uma cidade média do interior do Brasil. Escrevo na condição de pessoa estudada, consciente das mudanças climáticas, do contexto democrático. Mas, escrevo em nome daqueles que mal sabem o que significa ser “democrático”. Que não sabem o que são mudanças climáticas, que não sabem que sua própria ocupação no espaço é fundamental para a soberania e segurança desse país chamado Brasil. Moramos longe, estamos nos rincões, mas sustentamos a democracia, protegemos nossas fronteiras, respeitamos nossa cultura. E, principalmente, respeitamos nosso povo e nossa natureza.

Sim, um ciclone passou. E passou deixando um rastro de destruição. E comunidades mobilizaram-se, municípios pequenos e médios uniram-se para ajudar uns aos outros. Mas, havia gente que morava longe. Muito longe. E ninguém enxergou. Por que não enxergam? Porque somos um país colonizado dentro do nosso próprio país. O Brasil não conhece os brasileiros. E nem os brasileiros conhecem o Brasil.

Sim, um ciclone passou. E passou mostrando que é preciso compreender que estamos falando para milhões e não para milhares. Que os ribeirinhos, os colonos, os indivíduos do interior precisam de voz. Gritamos, mas nossos gritos ecoam no silêncio de quem não quer nos ouvir. Precisamos incluir. Precisamos descer do salto. A invisibilidade daquele que não é visível torna-se trágica. O vento soprava forte, muito forte, mas a mudança não era climática, era do tempo. Tempo de pensar que para mudarmos precisamos incluir, deixarmos vaidades e frivolidades de lado.

¹ Doutora em Ciência Política. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel). Líder do Grupo de Pesquisa Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: etiene.marroni@ufpel.edu.br.

Sim, um ciclone passou e mostrou, mais uma vez, o significado da solidariedade. Da comunhão de pequenos bairros, comunidades e cidades. Sim, nossa essência é boa, colaborativa e participativa. Porque temos que ser assim para nos mantermos em pé enquanto cidadãos e cidadãs, longe dos grandes centros e estruturas. Mas, por que temos que nos segurar uns nos outros para nos mantermos em pé? Quem diz onde quem nasce onde? Precisamos dividir o bolo. Precisamos nos despir das vaidades egocêntricas de quem vive na superestrutura do poder dos grandes centros.

Sim, um ciclone passou. E sim, sabemos que precisamos mudar. Mas, a mudança precisa vir daqueles que acham que tudo sabem. Porque não sabemos tudo. Descarbonizar a economia, vender créditos de carbono, trabalhar em “níveis sustentáveis”. Afinal, para quem é o planeta sustentável? Até o frio é romantizado e capitalizado pelo turismo e, ao mesmo tempo marginaliza aqueles e aquelas que mal tem o que vestir e onde morar. O vento sopra forte e carrega a desilusão de uma inclusão não inclusa. Sim, um ciclone passou. Mas ninguém enxergou. Porque a tragédia dos pequenos não vende. A desilusão dos aflitos é somente lamentada, mas não estagnada. E sobrevive-se, mas não se vive, porque o holofote dos grandes centros não clareia o que não se vende.

Sim, um ciclone passou. E mostrou que o interior existe e resiste. Sim, um ciclone passou. E estamos cansando de resistir. Queremos, somente, existir.

Figura 1: Avenida da Praia do Laranjal, Pelotas, RS

Fonte da imagem: Jô Folha, Jornal Diário Popular, Pelotas, RS

VESTINDO BRANCO PARA O FIM DO ANO OU PARA O FIM DO MUNDO?*Wearing White for the End of the Year or the End of the World?*Caio Menezes dos Santos¹**RELATO PESSOAL**

Mais um ano terminará, momento em que há um pensamento coletivo quanto a busca de um mundo melhor. Aos supersticiosos a cor da roupa representa um desejo, a quantidade de frutas consumida representa um desejo e assim como a tradição de pular ao menos sete ondas. Entretanto, os eventos climáticos desse ano nos obrigam pensar na nossa relação e interação com a natureza e sobre um pouco dessas práticas.

A produção têxtil que vem adotando um modelo denominado *Fast-Fashion*, caracterizado pela produção em larga escala de peças de baixa qualidade e conseqüentemente provoca uma onda consumista, esse modelo representa em uma emissão de 400% a mais de carbono. Quanto as nossas frutas, nota-se um crescente, conforme nota da Embrapa, aumento do uso de agrotóxicos, no mundo são 12,5 milhões de toneladas, sendo o Brasil responsável por 300 mil. Esse uso excessivo desses agentes químicos, provoca uma série de desequilíbrios ambientais, modificando radicalmente a biodiversidade presente no solo, que impacta diretamente a vida marinha e todo o ecossistema.

Em 2023 a maioria das regiões do Brasil apresentaram recorde de altas temperaturas. Ao Norte a seca no Rio Negro é histórica, provocando a morte de diversos espécimes que existem somente em nosso território, impactando negativamente diretamente na qualidade de vida populacional e nos setores econômicos dependentes dos recursos naturais provenientes. No Nordeste, a seca severa atinge ao menos 100 municípios. No Sudeste, o mês de outubro de 2023 quebrou o recorde de ser o mais quente, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), ao mesmo tempo, a região

¹ Graduando de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas. Pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento do Espaço Marinho (CEDEPEM). E-mail: caio.ciba@gmail.com

apresentou chuvas acima do esperado. Quanto ao Centro-Oeste, o recorde de alta temperatura da média histórica, iniciada em 1973, também foi atingindo, aliado ainda ao índice de precipitação na região.

Apesar da onda de calor extrema na maior parte do Brasil, o Sul foi marcado por fortes chuvas, sendo recorrente o número de ciclones extratropicais, ao menos nove somente no estado do Rio Grande do Sul. Em setembro de 2023, 20 municípios do RS estiveram classificados em situação de calamidade pública, enquanto outros 63 em emergência. Conforme dados da Defesa Civil do estado, em setembro de 2023, as chuvas provocaram ao menos 43 mortes, deixou 224 feridos e deixando ainda 46 pessoas desaparecidas.

No contexto político, o ano de 2023 foi marcado pela retomada do Brasil na agenda ambiental. Essa retomada foi marcada por uma série de medidas tomadas pelo Governo Federal para aumentar sua participação no Sistema Internacional, sendo realizadas ações como a realização da Cúpula da Amazônia, a retomada do protagonismo pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, sob a coordenação de Marina Silva, a qual tem um histórico importante pela luta e conservação ambiental, a candidatura de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas para o Clima em 2025. Entretanto, devemos refletir se tais medidas são suficientes para aos desafios apresentados pela emergência climática somente esse ano.

Para tais ações é fundamental a participação de toda a sociedade, devendo ser necessária a discussão entre todos, pois todos seremos atingidos, independente de classe econômica e étnica, embora alguns grupos sociais sofram mais que os outros. No Brasil, os povos indígenas foram negligenciados durante anos na participação política, sendo somente através da Constituição Federal de 1989 inclusos na participação e tomada de decisão. Segundo pesquisas, esses são os primeiros a sentirem os impactos climáticos, pois se utilizam da natureza como recurso para sua sobrevivência, apresentando práticas que conciliam as necessidades da natureza com suas necessidades de subsistência. Entretanto, as práticas econômicas no Brasil tem sido fortes provocadoras desse desequilíbrio, desse modo é fundamental ainda observarmos a nossa cadeia produtiva.

O Brasil é caracterizado desde a sua colonização por um modelo de agro-exportação, sendo os recursos naturais no país sempre utilizados e de grande valia no cenário comercial, não podemos esquecer jamais que o nome do país é originado de uma árvore. Apesar de representar uma importante parcela da biodiversidade mundial. Sendo uma região estratégica para a sustentabilidade mundial, o Brasil nos últimos anos apresentou índices alarmantes de queimadas, desmatamento, desmantelamento de instituições públicas voltadas a proteção ambiental, assim como casos de violência aos povos

indígenas provocados sobretudo pelos setores de mineração ilegal, corroborada ainda pela fala do então Ministro do Meio Ambiente Ricardo Sales em que disse que o Governo Federal deveria aproveitar o cenário e Covid-19 para promover os interesses de produção agrária extensiva. Economicamente, as exportações de commodities são fundamentais para o Brasil, entretanto, é fundamental repensarmos no modelo de produção adotado, pois as mudanças climáticas impactam diretamente no setor.

Nesse sentido, compreendo que as tragédias climáticas de 2023 são resultados de anos de exploração e negligência com o meio ambiente e da exclusão de todos os atores no debate ambiental de preservação. Sendo necessário repensarmos no modelo de consumo e produção que adotamos, respeitando os princípios econômicos, mas também quanto a capacidade natural de absorver os impactos antropológicos. Meus desejos para o ano de 2024, é que possamos definir metas e cumpri-las não somente no âmbito pessoal, mas também no contexto coletivo, pois o papel de todos é importante para a preservação da sociedade.

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CHUVA DE GRANIZO EM BAGÉ/RS

Extreme Weather Events: Hailstorm Experience Report in Bagé/RS

Andressa Prates¹ e Maritza Costa²

RESUMO

Este relato de experiência descreve um evento climático extremo que ocorreu no município gaúcho de Bagé, em setembro de 2023, e provocou estragos em milhares de residências. A tempestade de granizo provocou danos severos e prejuízos financeiros em todo o município. Após quase dois meses do temporal, a cidade ainda se recupera das consequências. Diariamente são distribuídas telhas para as famílias, muitas delas perderam todos os móveis. Os acontecimentos climáticos como o que atingiu Bagé afetam, sobretudo, a população em situação de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Evento Climático Extremo; Granizo; Mudanças Climáticas.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência visa apresentar as consequências sociais e econômicas vividas pelo município de Bagé, após uma forte tempestade de granizo. E tem o propósito de auxiliar na compreensão das afetações dos eventos climáticos extremos sobre as comunidades, assim como apontar as ações empreendidas para amenizar e prevenir os danos causados por tais acontecimentos.

Desastres e eventos climático-ambientais atingiram muitos municípios do Rio Grande do Sul entre os meses de junho e outubro de 2023 e chamam a atenção de governos e da sociedade civil

¹ Jornalista, servidora pública na Prefeitura de Bagé. Graduada em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo/UFSM, Mestre em Comunicação/UFSM e Doutoranda em Comunicação/UFSM. E-mail: csmbage@gmail.com

² Jornalista, servidora pública na Prefeitura de Bagé e coordenadora do setor de Comunicação e Memória. Graduada em Jornalismo/URCAMP, especialista em Comunicação e Política/URCAMP.

para a emergência de estratégias que objetivem não somente combater as suas consequências como criar políticas públicas que auxiliem na prevenção. Para isto, é necessário que sejam de conhecimento público e científico os acontecimentos relacionados às mudanças climáticas, como as ações adotadas para mitigar suas consequências, sobretudo para as populações em situação de vulnerabilidade.

A tempestade de granizo que atingiu Bagé na madrugada do dia 23 de setembro de 2023 provocou danos em praticamente toda a cidade e parte da área rural. O município possui 117.938 habitantes e extensão territorial de 4.090,360 Km², conforme dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com levantamento da Defesa Civil do município, mais de 15 mil residências familiares foram danificadas. Bagé é um município da região da Campanha gaúcha, distante 378 Km de Porto Alegre, fazendo fronteira com o Uruguai.

UMA NOITE PARA NÃO ESQUECER

A chuva de granizo, que durou até 10 minutos, variando conforme a região da cidade, ocasionou uma devastação em milhares de residências. A gravidade da tempestade fez com que as equipes da Defesa Civil e Secretarias de Governo, como Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho, tenham sido acionadas pela população assim que o evento ocorreu. A Defesa Civil do estado avaliou a extensão dos danos e confirmou que toda a cidade foi atingida.

Logo após o sinistro, a Prefeitura de Bagé e a Defesa Civil receberam diversos pedidos de ajuda e solicitação de lonas para cobrir as casas e evitar que a chuva invadisse as residências. Somente através das páginas da Prefeitura de Bagé nas redes sociais foram mais de 100 pedidos de lonas. Por conta da forte chuva que seguiu após o granizo, dezenas de famílias perderam móveis e alimentos que ficaram completamente molhados.

Além da distribuição de lonas, iniciou-se uma campanha para arrecadação de colchões, roupas e alimentos. E a Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho distribuiu mais de 1500 marmitas a famílias atingidas.

Figura 1: Milhares de casas foram destruídas pelo granizo

Fonte: A.I. Prefeitura de Bagé

Somente no primeiro dia de atendimentos foram entregues sete mil metros de lona. Os primeiros cadastros para recebimento de lonas e retirada dos materiais aconteceram ao longo do sábado (23), no largo do Centro Administrativo.

Figura 2: Retirada das lonas no centro administrativo

Fonte: A.I. Prefeitura de Bagé/Tamile Padilha.

Em seguida, o município também deu início à distribuição de telhas à população. Ao fim da noite do dia 23, Bagé recebeu duas carretas com lonas e a primeira carga de carreta com oito mil telhas. Para prestar auxílio à população também foram disponibilizados três contatos de WhatsApp para emergências. E mais locais de cadastramento para o recebimento de lonas e telhas. Os pontos de cadastramento localizados no Centro Administrativo, Ginásio Militão, Ginásio Narciso Suñe, CRAS Damé, CRAS Prado Velho e CRAS Ivo Ferronato realizaram, no primeiro dia de atendimento, em torno de 6 mil cadastros. No total, mais de 15 mil casas foram inscritas para receber as telhas.

Figura 3: Cards informativos

Fonte: elaborado pela A. I. Prefeitura de Bagé.

Além das residências familiares, dezenas de prédios públicos também foram danificados. As escolas municipais tiveram as aulas suspensas por, no mínimo, três dias. As escolas mais danificadas ficaram cinco dias com as aulas canceladas. Mas, apesar da suspensão das aulas, o município manteve a distribuição de merenda aos estudantes – uma forma de auxiliar as famílias e contribuir para a alimentação dos alunos.

Figura 4: Distribuição de merendas escolares com as aulas suspensas

Fonte: A.I. Prefeitura de Bagé

Ainda no dia 23 de setembro, a Prefeitura Municipal decretou estado de emergência em Bagé. Representantes da Defesa Civil Estadual e Nacional estiveram no município, também no dia 23, e percorreram os bairros da cidade para avaliar os danos. Ambos manifestaram perplexidade com a gravidade da tempestade.

Em 26 de setembro, edição extra do Diário Oficial da União foi publicado reconheceu a situação de emergência em Bagé. A portaria nº 3.028 é assinada pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros. E em 28 de setembro foi publicada a homologação do Decreto nº 57.225, em que o Governo do Estado reconheceu a situação de emergência dos municípios de Bagé e Vespesiano Corrêa. O mesmo foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 189, de 29 de setembro. A estimativa da Prefeitura de Bagé é de que 60 mil pessoas tenham sido atingidas com o granizo, a soma dos prejuízos ultrapassa R\$ 60 milhões. Por conta do grande número de pedidos de cadastros para recebimento de telhas e a chegada das cargas de carretas com os materiais, a Prefeitura de Bagé, com auxílio do Exército Brasileiro, centralizou equipes para o recebimento e distribuição dos mesmos.

CENTRO DE OPERAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE TELHAS

Ainda no dia 23, foi estruturado o Centro de Operações, no Ginásio Militão, para o cadastramento, recebimento e distribuição de telhas. O local ainda segue em funcionamento e centraliza todas as ações voltadas ao atendimento da população atingida pelo granizo. No Centro de Operações também são realizadas reuniões diárias para organização dos cronogramas de entregas das telhas.

Até o dia 13 de novembro (51 dias após o granizo), a Prefeitura realizou 15.434 cadastros de pedidos de telhas, sendo a zona leste da cidade a área com maior número de cadastros. No site da Prefeitura de Bagé é possível acessar o sistema de cadastro de solicitação de telhas, local em que os cadastrados podem acompanhar a situação de entrega.

Diariamente, o Centro de Operações é o ponto de descarregamento das cargas de telhas que chegam à cidade para posterior distribuição dos materiais nos bairros. Até o momento, já foram recebidas e distribuídas 101 mil telhas. Para contemplar todas as residências atingidas são necessárias cerca de 170 mil telhas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Portaria nº3.028, de 26 de setembro de 2023. Reconhece a Situação de Emergência nas áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE). **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, Ano CLXI nº 184-A [edição extra]. 26 set. 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 57.225, de 28 de setembro de 2023. Homologa Situação de Emergência nos Municípios de Bagé e Vespasiano Corrêa. **Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, RS, nº 189, p. 5, 29 set. 2023.

IMPLICAÇÕES DOS EVENTOS CLIMÁTICOS SOBRE ORGANIZAÇÕES DE CATADORES(AS) NO RIO GRANDE DO SUL

Implications of Climate Events on Waste Picker Organizations in Rio Grande do Sul/RS

Michele Barros de Deus Chuquel da Silva¹ e Carlos Alberto Seifert Jr.²

RESUMO

A pesquisa destaca os desafios enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis, especialmente em situações de calamidade, como enchentes ocorridas de junho a outubro de 2023 no estado do Rio Grande do Sul. A análise de sites de notícias revela uma falta de informações sobre os catadores e suas necessidades, apontando uma lacuna na cobertura midiática e atenção das políticas públicas. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) desempenha um papel fundamental na arrecadação de fundos para apoiar essas organizações afetadas, destacando a importância das iniciativas da sociedade civil diante das deficiências nas políticas públicas e na mídia convencional.

Palavras-chave: Enchentes; Recicladores; Mídias Sociais.

INTRODUÇÃO

A reciclagem dos resíduos sólidos urbanos proporciona diversos benefícios para o meio ambiente e a sociedade. Além disso, o trabalho com esses materiais é fonte de renda para milhares de brasileiros. Todavia, há muitos casos de desconsideração, preconceitos e racismo estrutural e institucional desses trabalhadores (Almeida, 2023).

¹ Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
E-mail: chuquelmichele@gmail.com

² Doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor e Coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: casjrja@gmail.com

Dezenas de municípios do estado do Rio Grande do Sul vivenciaram períodos de extremas enchentes, causadas pelas chuvas, entre junho e outubro de 2023, a qual causaram significativas destruições de estruturas urbanas, econômicas e principalmente perdas humanas (SECOM, 2023). Assim como muitas entidades tiveram suas atividades afetadas pelos ocorridos, unidades de triagem de resíduos sólidos, que são normalmente compostas por cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, sofreram pela impossibilidade de trabalhar.

Essa fragilidade nas organizações de catadores ocorre pela falta de investimentos em novas estruturas, equipamentos, contratações, entre outras (Silva et al., 2023). Diante deste cenário, as enchentes em regiões do estado, causaram paralisações em algumas organizações, que preocupa abundantemente os catadores que necessitam desses espaços para geração de renda e subsistência de suas famílias.

Algumas organizações possuem contratos com os órgãos públicos locais e empresas para aquisição de subsídios, que podem contribuir para o mantimento dessas famílias nesses períodos de calamidade. Contudo, esses são casos muito pontuais. Assim, surge a questão de como sobrevivem as demais organizações que não possuem subsídios das municipalidades? Tampouco participam de programas ou outros meios de amparo? Diante disso, este relato visa identificar como esse assunto vem sendo tratado nas mídias sociais e como as organizações de catadores do estado do Rio Grande do Sul tem atuado para enfrentar esses desafios.

METODOLOGIA

A pesquisa será desenvolvida mediante análise conceitual de conteúdo. Para Rossi, Serralvo e João (2014), a análise conceitual envolve a identificação da questão de pesquisa, a escolha da amostra e a codificação seletiva do texto em categorias, permitindo ao pesquisador focar em palavras ou padrões relevantes.

Desse modo, sites de notícias convencionais como G1, UOL e R7 (Delduque; Tenório; Fernandes, 2023) serão examinados durante os meses de junho a outubro de 2023, contabilizando palavras que classifiquem as necessidades dos catadores, assim como formas de subsídios. Por fim, serão anexadas essas informações em uma planilha do Google Sheets e passarão por futuras análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os sites de notícias analisados, o G1 apresentou dois relatos envolvendo catadores. Contudo, eram voltadas para outros casos que não implicam em anúncios, denúncias ou formas de subsidiar os catadores em organizações que foram atingidas pelas enchentes no estado.

Com relação aos demais, o grupo UOL, apresentou duas notícias que apontavam o suporte local dos municípios com organizações de catadores do estado do Rio de Janeiro. Sobre o estado do Rio Grande do Sul, essas informações não foram identificadas. O mesmo ocorreu com o grupo R7, que não apresentou nenhuma notícia voltada aos catadores durante esse período.

Através desses resultados foi possível identificar uma grande lacuna em termos de informações sobre os catadores e suas atuações durante o período analisado. Isso pode estar relacionado à falta de interesse de algumas instituições ou de políticas públicas para alcançar esses grupos. Ademais, é relevante mencionar a forte atuação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) para arrecadar fundos para abranger esses grupos que foram terrivelmente afetados pelas enchentes.

Entre as principais ações desenvolvidas pelo MNCR identificou-se através de mídias sociais como Instagram e Facebook vaquinhas online e campanhas de arrecadação via PIX para ajudar as organizações a se restabelecerem quando perderam parte de suas infraestruturas. Assim, compreende-se a importância do desempenho desse movimento no apoio aos catadores e como é frágil as políticas públicas locais e mídias convencionais na disseminação de informações em prol desses grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa destaca os desafios enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis, especialmente em situações de calamidade, como nas enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul durante junho a outubro de 2023. Assim, analisou-se em sites de notícias para verificar como essa questão estava sendo abordada e identificou uma falta significativa de informações sobre os catadores e suas necessidades durante esse período.

Isso sugere uma lacuna na cobertura midiática e na atenção das políticas públicas a esses grupos. O MNCR, desempenha um papel crucial na arrecadação de fundos para apoiar essas organizações afetadas pelas enchentes, destacando a relevância das iniciativas da sociedade civil em face de deficiências nas políticas públicas e na mídia convencional.

REFERÊNCIAS

DE ALMEIDA, É. T. V. Artigo-A Terra Prometida como “lugar” de catador: trajetórias, conflitos e guetização na periferia urbana de Campos dos Goytacazes, RJ. **Boletim Petróleo Royalties e Região**, v. 20, n. 72, 2023. Disponível em: <<https://boletimpetroleoroyaltieseregiao.ucam-campos.br/index.php/bpr/article/view/138/130>>. Acesso em: 4 nov. 2023.

DELDUQUE, J.; TENÓRIO, L.; FERNANDES, B. **Top 10 Melhores Sites de Notícias em 2023** (G1, UOL, Folha e mais). My best. 2023. Disponível em: <<https://br.my-best.com/20702>>. Acesso em: 6 nov. 2023.

ROSSI, George Bedinelli; SERRALVO, Francisco Antonio; JOAO, Belmiro Nascimento. Análise de conteúdo. *ReMark-Revista Brasileira de Marketing*, v. 13, n. 4, p. 39-48, 2014. DOI: <<https://doi.org/10.5585/remark.v13i4.2701>>. Acesso em: 4 nov. 2023.

SECOM, Secretaria de Comunicação Social. **7h: Balanço da Defesa Civil sobre Chuvas Intensas e Enchentes no RS contabiliza 47 mortes**. 2023. Disponível em: <<https://estado.rs.gov.br/7h-balanco-da-defesa-civil-sobre-chuvas-intensas-e-enchentes-no-rs-contabiliza-47-mortes-6502e5c0e9bf3#:~:text=As%20chuvas%20intensas%20que%20causaram,no%20Rio%20Grande%20do%20Sul>>. Acesso em: 4 nov. 2023.

SILVA, M. B. de D. C. da. et al. Panorama das organizações populares de reciclagem de resíduos sólidos do estado do Rio Grande do Sul. **Geoambiente On-line**, Goiânia, n. 45, 2023. Disponível em: <<https://revistas.ufj.edu.br/geoambiente/article/view/75750/39761>>. Acesso em: 4 nov. 2023.

**A URGÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO DE
EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS FOCADAS À REALIDADE DA PESCA ARTESANAL:
UM RELATO SOBRE O ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS/RS¹**

*The Urgency of Public Policies when Climate Emergencies Focused on the Reality of Artisanal Fishing:
a Report on the Lagoa dos Patos Estuary*

Tatiana Walter²; Liandra P. Caldasso²; Ederson P. Silva³; Caio Floriano dos Santos³; Indira Santos³; Marília Costa³; Bianca Caetano³; Juliana Hubner³; Leon Gonçalves³; Júlia L. Ribeiro⁴ e Nahome Santos⁵

RESUMO

Neste texto refletimos sobre as especificidades da pesca artesanal quando de emergências climáticas, considerando os impactos das chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul, nos últimos meses, sobre os processos produtivos e reprodutivos de pescadores(as) do Estuário da Lagoa dos Patos (ELP). Para tal, partimos de uma leitura acerca da insuficiência das políticas públicas de proteção social quando de emergências climáticas junto a este segmento. Os dados coletados foram oriundos de pesquisa social qualitativa, por meio de entrevistas em profundidade com 12 pescadores(as) artesanais. Conclui-se que as chuvas, para além da destituição material imediata, resulta em perda de recursos financeiros para realização das pescarias e de safras fracassadas. Por último, inferimos sobre a necessidade em pensar políticas públicas adequadas a esta realidade e tecemos algumas recomendações.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Pesca Artesanal; Políticas Públicas; Rio Grande do Sul.

¹ Este texto trata-se de uma síntese acerca do Parecer Técnico elaborado pelo Laboratório Interdisciplinar MARéSS por solicitação do Fórum da Lagoa dos Patos com vistas a subsidiá-lo em negociações junto ao estado face às emergências climáticas. E-mail: tatianawalter@gmail.com

² Docente da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e integrante do Laboratório Interdisciplinar MARéSS – Mapeamento em Ambientes, Resistência, Sociedade e Solidariedade, Campus São Lourenço do Sul/RS.

³ Pesquisador(a) associado ao Laboratório MARéSS (FURG).

⁴ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande (PPGG/FURG)

⁵ Estudante do curso de Oceanologia (FURG).

INTRODUÇÃO

O conceito de pesca artesanal enquanto categoria social beneficiária de políticas públicas é recente no Brasil. Somente no início da década de 1990, fruto da luta dos movimentos sociais, é que surgem as primeiras políticas públicas que trazem a pesca artesanal como potencial beneficiária (Pasquotto, 2005; Moura, 2009; Silva, 2015; 2022). Entretanto, ao mesmo tempo em que este fato representa significativas conquistas, segue demonstrando dificuldades em relação a sua efetividade.

Geralmente, as respostas governamentais às demandas da pesca artesanal são ofertadas a partir de adaptações de políticas públicas formuladas para outros segmentos, sobretudo para a agricultura familiar, o que resultam nas dificuldades de acesso (Silva, 2015), dentre as quais encontram-se as de emergências climáticas.

Uma das importantes particularidades em relação à pesca é o fato de os limites de produção serem oriundos da capacidade de reprodução dos estoques, e a reprodução social estar diretamente ligada a esse fator (Diegues, 1983).

Incorpora-se, também, a análise da pesca artesanal na perspectiva do trabalho enquanto objetivação de homens e mulheres que têm nesta atividade o seu modo de vida. Trabalho realizado em regime de economia familiar, em uma rede de interconectividade de relações materiais e imateriais lugarizadas, que tornam indissociáveis as conexões existentes entre a moradia, o pescador, o atracadouro e outros “nós” que compõem o cotidiano das comunidades. Walter et al. (2012) destacam que na pesca artesanal existe uma indissociabilidade entre atividades domésticas e econômicas, uma vez que a unidade produtiva é doméstica, tendo como organização do processo produtivo a família e/ou a comunidade.

Em um contexto de crescentes adversidades climáticas enfrentadas pela pesca artesanal, torna-se necessário encontrar mecanismos apropriados para que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) passe a dialogar com a realidade enfrentada pelas comunidades pesqueiras quando da ocorrência de fenômenos climáticos extremos. Neste sentido, tanto no que se refere ao dimensionamento dos danos, como nas respostas governamentais para mitigação dos impactos, é necessário que se reconheçam as particularidades da pesca artesanal em relação a outras atividades produtivas. Em primeiro, no que diz respeito à diminuição da produção de pescado. Diferente da agropecuária, onde os danos podem ser estimados a partir de uma avaliação visual, na pesca artesanal as famílias são impactadas após a ocorrência dos fenômenos, devido ao desequilíbrio ambiental que os

fatores climáticos provocam no ecossistema. Em consequência, o método de diagnóstico convencional para preenchimento do Formulário de Avaliação de Danos do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), não consegue capturar os reais impactos sofridos pelas comunidades pesqueiras.

Um exemplo são os laudos elaborados pelos órgãos governamentais acerca das perdas em equipamentos, que não consideram a interconectividade existente entre os equipamentos de captura do pescado e as condições de habitação das famílias. Um segundo aspecto está relacionado às características das pescarias na Lagoa. Para além da abundância sazonal de determinadas espécies em relação aos padrões hidrodinâmicos – em especial em relação ao aumento da salinidade do estuário para captura da tainha e do camarão (Vieira et al., 2010) – as adversidades climáticas e as condições de “mar”⁶ também refletem na capacidade das pescarias. Ou seja, não apenas a abundância é um fator, mas as condições de vento, correntes, dentre outros, que permite à realização das pescarias, seja pela disponibilidade das espécies, seja pela segurança dos(as) pescadores(as) realizarem a atividade.

O terceiro aspecto relaciona-se ao impacto das inundações no acesso e demais equipamentos públicos das comunidades pesqueiras, que diminui sua capacidade de armazenamento e escoamento da produção. Ou seja, safras menores associadas a acessos precários podem culminar na ausência de comerciantes que são oriundos de outras localidades. Não obstante, a obstrução do acesso à água potável e à energia elétrica têm reflexos também na produção, resultando em dificuldades na produção de gelo e na estocagem do pescado.

A partir da provocação do Fórum da Lagoa dos Patos, analisamos os impactos socioeconômicos acerca das chuvas ocorridas entre julho e setembro de 2023 no Rio Grande do Sul sobre os processos (re)produtivos das comunidades pesqueiras do Estuário da Lagoa dos Patos (ELP). Seu foco foi: (1) a interface entre esfera produtiva e reprodutiva dos pescadores e pescadoras artesanais; (2) as condições das pescarias para além da disponibilidade dos recursos dependentes da hidrodinâmica da Lagoa, sem, contudo, desconsiderá-la; (3) dos efeitos das inundações nas comunidades cuja infraestrutura é necessária ao armazenamento e escoamento da produção.

Considerando que a pesquisa decorreu de uma urgência, optou-se por realizar entrevistas em profundidade, por meio de dispositivo de mensagens de áudio, entre 29/09 e 05/10/2023, junto à 12 pescadores(as) artesanais de cinco (5) municípios (Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, São José do Norte e Tavares) de dez comunidades, considerando equidade de gênero. Os entrevistados(as) foram

⁶ Nos reportamos como “mar” as condições da Lagoa, face aos(as) pescadores(as) a denominarem como mar.

indicados(as) pelas lideranças que participam do Fórum da Lagoa dos Patos. Após transcrição das entrevistas, estas foram categorizadas considerando às dimensões analisadas.

AS DIMENSÕES DO PROCESSO (RE)PRODUTIVO IMPACTADAS

As condições das comunidades pesqueiras relatadas pelos(as) entrevistados(as) naquele momento foram: ruas e casas ficaram tomadas de água; moradores sem acesso à água potável e à energia elétrica. As comunidades ficaram sem acesso pela estrada, sendo possível apenas o acesso fazendo uso de barcos (Figura 1). Água nas casas e a estrada está tomada de água. [...] Na comunidade temos 12 famílias, 5 famílias saíram. Eu saí de casa. Pescador, Capão Comprido, Tavares.

Figura 1: Comunidades pesqueiras do estuário da Lagoa dos Patos em setembro de 2023

Fonte: Mural elaborado a partir de fotos cedidas pelas lideranças pesqueiras dos municípios. Acervo MARéSS.

Os moradores que saíram de suas casas, foram para a casa de familiares e conhecidos. Os moradores que não saíram, ficaram por causa do medo de roubos ou porque não tinham para onde ir. Alguns optaram por permanecer nos barcos.

Tiveram várias pessoas desalojadas. Eu tive que sair de casa, estava muito cheia a água. Meu barco fica no Canal Santa Bárbara, estava morando dentro do barco, mas como estava todos os dias molhado, com água na cintura, quase no peito, tive que tirar a embarcação dali [...]. Pescador, Canal Santa Barbara, Pelotas.

Para além da destituição material face à inundação das casas no momento das chuvas, os impactos negativos se prolongam no tempo. Não obstante, resgata-se as condições hidrológicas do estuário da Lagoa dos Patos, enquanto receptor do volume de água de 50% do estado do Rio Grande do Sul (Pereira; Niencheski, 2004). Assim, inferimos que, enquanto as chuvas ocorrerem, as comunidades pesqueiras terão suas localidades e seu processo produtivo afetado. Tal situação é agravada pela dependência da salinidade na abundância dos principais estoques pesqueiros – camarão e tainha – cujas safras ocorrem entre os meses de janeiro e maio. Ademais, a proibição da pesca do bagre desde 2016 – recurso cuja importância aumenta quando a lagoa não salga (Walter et al., 2018) e a exclusividade da pesca enquanto exigência aos(as) pescadores(as) para acesso a direitos aprofundam os efeitos das chuvas, conforme análises que seguem.

INDISSOCIABILIDADE ENTRE A DIMENSÃO PRODUTIVA (ECONÔMICA) E REPRODUTIVA (DOMÉSTICA)

De acordo com Walter et al (2012), a pesca artesanal se constitui em uma unidade doméstica de produção familiar, cujas atividades articulam a dimensão familiar e comunitária, não havendo separação entre a esfera produtiva e reprodutiva. Ao mesmo tempo em que as inundações resultaram em perda de eletrodomésticos, móveis e até mesmo em parte das residências, perderam se equipamentos de pesca.

Algumas coisas eu perdi, foi água abaixo. Tive que tirar os barcos do lugar que estavam. A situação foi muito precária! Tínhamos a pretensão de construir uma peça, mas acabamos perdendo todo o material, as tábuas foram embora, boiaram tudo. O freezer boiou. Algumas redes foram embora. Perdemos o freezer que usávamos na embarcação. Muitas coisas não conseguimos salvar, a água veio muito ligeira. Pescador, Canal Santa Bárbara, Pelotas.

Não apenas a perda dos meios de produção, mas também os danos sobre as residências, desdobra-se impactos no processo produtivo, dado que pescadores(as) necessitam aplicar aqueles

recursos que comumente seriam destinados ao exercício da pesca – reparo de petrechos e embarcações, gelo, rancho – para o conserto das residências.

Parte das atividades associadas à pesca ocorre no interior da residência, bem como, é comum que as infraestruturas – a exemplo de galpões para armazenamento de materiais e trapiches – sejam familiares ou comunitárias. Assim, as perdas ocorrem em todas as esferas, refletindo em processo de vulnerabilização dos(as) pescadores(as) às inundações. Em paralelo, há um esforço comunitário para reconstrução das residências, quando as águas abaixarem que refletem em maior escassez de tempo destinado à atividade produtiva.

OS DANOS NA INFRAESTRUTURA DAS COMUNIDADES E AS CONSEQUÊNCIAS SOBRE O PROCESSO PRODUTIVO

Infraestrutura pública das comunidades normalmente são precárias e sofrem com a falta de manutenção e de investimento via políticas públicas. Entretanto, essa infraestrutura é essencial para o armazenamento e comercialização do pescado. As comunidades do ELP tiveram prejuízos em sua infraestrutura, com destaque para as estradas de acesso, fazendo com que fiquem ainda mais isoladas e sem suporte para enfrentar a situação de inundação⁷. Abriu a pesca nessa data [01 de outubro], mas não podemos pescar por motivo de água cheia, petrechos de pesca estragaram, falta de estrutura e sem acesso a comunidade. Pescador do Pontal da Barra, Pelotas.

A falta de acesso reflete no isolamento em relação à comerciantes de pescado e consumidores.

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR AS PESCARIAS A PARTIR DE 01/10/2023 (ABERTURA DA TEMPORADA DE PESCA) FACE ÀS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS DA LAGOA

Conforme a Instrução Normativa Conjunta 03/2004 do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura (IN SEAP/MMA 03/2004), a pesca artesanal no ELP é autorizada entre os meses de outubro a junho de cada ano. Assim, em 01/10/2023 iniciaria a temporada de pesca 2023/2024. Uma das questões observadas é a ausência de condições de pesca considerando

⁷ Importante destacar que até a data de submissão deste texto, em 6/11, a estrada do Pontal da Barra, em Pelotas, não havia sido reconstruída. Face a isto, as empresas responsáveis pelo abastecimento de energia e de água alegavam não ter acesso ao local para realizar os reparos. Até o momento, pescadores(as) do Pontal da Barra seguem isolados e com frequentes suspensão e/ou oscilação dos serviços de energia e água.

o volume de água presente no estuário após as chuvas. Para esta questão, pescadores/as destacaram que a pesca é inviável, face ao volume de água associado a sujeira oriunda das inundações.

Agora o pessoal começou a colocar as redes, pois estava no período de defeso, mas não tem como pescar agora, acho que esse mês de outubro todo não vai ter como pescar. É muita sujeira, demais. Está vindo esses lixos dos rios que vão pra lagoa. Na beira da praia tem muito lixo. Pescador de São José do Norte.

EXPECTATIVA FRUSTRADA DAS PRINCIPAIS SAFRAS CONSIDERANDO A DEPENDÊNCIA SAZONAL DAS ESPÉCIES DE MAIOR IMPORTÂNCIA ECONÔMICA À SALINIDADE

As principais espécies capturadas no estuário da Lagoa dos Patos são o camarão, a tainha e a corvina (Kalikoski; Vasconcellos, 2013). De forma geral, os relatos qualificam a importância da água salgada na abundância dos recursos, explicitando que os impactos das chuvas neste período afetarão toda a temporada de pesca.

Não, impossível. Em um espaço de um ano nós não vamos ter quase nada para pescar na lagoa por causa do volume de água doce e a previsão é de vir mais chuva. Para a corvina e o camarão entrarem a água precisaria estar salgando, mas se der um vento muito forte, a água salgada não se sustenta. A situação está muito difícil, pois a água salgada não consegue entrar pelo volume de água doce que é empurrado para a barra. Não entrando água salgada, as espécies também não entram. Pescador, Ilha da Torotama, Rio Grande.

OS IMPACTOS DOS EVENTOS CLIMÁTICOS NA RENDA FAMILIAR

Diante de um cenário de safra fracassada, a vulnerabilidade socioeconômica dos(as) pescadores(as) artesanais fica ainda mais evidente no que se refere às possibilidades quase inexistentes de outras fontes de renda, dado que enquanto assegurados especiais são impedidos de terem outra renda, sob suspensão do direito ao seguro defeso e os direitos previdenciários. Sobre outra renda, a gente não tem, o pescador não tem, a gente tem a cultura da pesca, a gente se vira como pode. Pescador, São Lourenço do Sul.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Considerando os efeitos das chuvas nas condições materiais das comunidades pesqueiras e seus efeitos sobre a safra que se iniciaria em 1º de outubro de 2023, defendemos algumas medidas imediatas, dentre as quais a prorrogação do seguro defeso por mais 4 meses.

Entretanto, destacamos que ressalvadas as particularidades do caso em tela, as questões aqui discutidas, principalmente no que tange a baixa efetividade da ação do Estado em relação à mitigação dos impactos das adversidades climáticas nas comunidades pesqueiras, são questões que podem ser extrapoladas para a realidade da pesca artesanal em geral. Considerando a necessidade de mitigar os impactos dessas adversidades, o fato de que muitas políticas públicas direcionadas para a pesca artesanal são fruto de adaptações de políticas formuladas para outros segmentos, se revela, mais uma vez, um limite que perpassa desde a origem (avaliação dos danos) até as respostas governamentais para mitigar tais impactos.

Neste sentido, considerando a crescente ocorrência de impactos das mudanças climáticas sobre a realidade das comunidades pesqueiras, torna-se de extrema importância a construção de um processo político-institucional, envolvendo os diferentes entes federados, para se discutir mecanismos apropriados de respostas estatais para proteger e mitigar as comunidades de pesca artesanais dos efeitos das mudanças climáticas. Esta é, sem dúvida, uma tarefa urgente e necessária a ser conduzida pelo governo federal.

Baseando-nos nos resultados encontrados e na experiência pretérita, apresentamos algumas questões que, a partir da realidade aqui discutida, eventualmente também podem ser extrapoladas para outras situações.

CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS APROPRIADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

É urgente o estabelecimento de processos e instrumentos apropriados para identificar os impactos socioambientais em comunidades pesqueiras quando da ocorrência de fenômenos climáticos adversos sobre os ecossistemas onde estão inseridas. Considera-se aí a necessidade de tais processos e instrumentos serem incorporados pela PNPDC, possibilitando que os processos encaminhados a partir dos municípios tenham orientações claras e assertivas em relação aos procedimentos a serem trabalhados junto à pesca artesanal, assim como acontece com outros setores produtivos.

CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MECANISMOS QUE POSSIBILITEM O REPASSE DE RECURSOS DE FORMA DESBUROCRATIZADA PARA AS FAMÍLIAS AFETADAS

Não são raros os casos em que os governos oferecem linhas de créditos como forma de buscar atender o público geral da agricultura familiar quando tais fenômenos acontecem. Entretanto,

considerando que um significativo número de famílias de pescadores artesanais, em situações normais já não conseguem acesso às linhas de crédito, esta é uma típica política em que a efetividade é baixíssima.

Torna-se uma importante referência a experiência ocorrida no estuário da Lagoa dos Patos na safra de 2013/2014 quando o governo do Rio Grande do Sul beneficiou os pescadores da região com recursos do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar (FREAF), criado pela Lei nº 11.185/1998⁸. Naquele ano, por meio de uma concertação conduzida a partir das discussões no âmbito do Fórum da Lagoa dos Patos, as prefeituras da região decretaram Situação de Emergência na pesca artesanal, criando condições para que o Governo do Estado, via decreto estadual nº 51.601/2014⁹, atendesse aos pescadores da região, por meio do Cartão Emergência Rural criado no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção e Apoio da Agricultura Familiar instituído pelo Decreto nº 49.142/2012¹⁰.

Neste caso em específico, cabe destacar a existência de um arcabouço jurídico-administrativo já pronto, cabendo apenas a decisão política dos governos estadual e federal em apoiar os(as) pescadores(as).

ADEQUAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE CRÉDITO

Como a agricultura familiar conta desde 1995 com o PRONAF, a pesca artesanal enquanto atividade econômica, também demanda políticas de crédito, que atendam as especificidades desse setor produtivo. Atualmente alguns pescadores artesanais acessam linhas do PRONAF, mas a categoria tem grande dificuldade em atender as demandas visto que são pensadas para a agricultura familiar. Um exemplo dessa inadequação é a solicitação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), aos pescadores em atendimento à documentação necessária para acessar a linha de crédito do grupo V.

ASSOCIAÇÃO DE MECANISMOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NOS PERÍODOS DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS A MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA

Como resposta à frustração da safra 2003/2004, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Pelotas e o governo estadual, foi implementado na Colônia de Pescadores Z3 o projeto Coletivos de

⁸ Lei Nº 11.185, de 07 de Julho de 1998.

⁹ Decreto Nº 51.601, de 25 de Junho de 2014.

¹⁰ Decreto N.º 49.148, de 28 de Maio de 2012.

Trabalho, uma iniciativa que beneficiou aproximadamente 120 pessoas que receberam uma renda mensal e diversos cursos de capacitação. Em contrapartida, os beneficiários desenvolveram projetos de melhoria na infraestrutura da comunidade. Revisitar esta iniciativa possibilita sua extrapolação para uma política de Estado, face ao duplo papel de reconstruir a comunidade a partir de um processo coletivo e comunitário e gerar renda considerando os efeitos das adversidades climáticas na safra.

Não obstante, destaca-se os reflexos das inundações sobre a saúde mental de pescadores(as) e seus familiares, seja em relação às perdas materiais advindas das inundações, seja do isolamento que culminou em falta de alimento e água potável, como a incerteza em relação às condições materiais em virtude da expectativa de fracasso das safras que sustentam as pescarias artesanais no estuário.

REFERÊNCIAS

- DIEGUES, A. C. S. **Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar**. São Paulo: Ed. Ática, 1983.
- MOURA, Gustavo Goulart Moreira. **Águas da Coreia: pescadores, espaço e tempo na construção de um território de pesca na Lagoa dos Patos (RS) numa perspectiva etnoceanográfica**. 2009. 265 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ciência Ambiental, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- PASQUOTTO, Vinicius Frizzo. **Pesca Artesanal no Rio Grande do Sul: os pescadores de São Lourenço do Sul e suas estratégias de reprodução social**. 2005. 166 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. Disponível em: <<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/7029>>. Acesso em: 11/10/2023.
- PEREIRA, R. S.; NIENCHESKI, L. F. H. Simulação do tempo de residência da Lagoa dos Patos. In: **XXI Congresso Latino-Americano de Hidráulica**. São Pedro/São Paulo, Brasil. 2004.
- SILVA, Ederson Pinto da. **O Programa RS Pesca e Aqüicultura: uma análise a partir do Ciclo de Política Pública**. 2015. 76 f. Monografia (Especialização) – Curso de Especialização em Gestão Pública UAB, Escola de Administração, Universidade Aberta do Brasil.
- SILVA, Ederson Pinto da. **Proteger para Pescar Sempre: educação ambiental e a participação dos homens e mulheres da pesca artesanal na construção da política de desenvolvimento sustentável da pesca no estado do Rio Grande do Sul**. 2022. 217 f. Tese (Doutorado) – Curso de Educação Ambiental,

Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2022. Disponível em:
<<https://argo.furg.br/?BDTD13354>>. Acesso em: 11 out. 2023.

VIEIRA, J. P.; GARCIA, A. M.; MORAES, L. A Assembleia de Peixes. In: SEELIGER, U.; ODEBRECHT, C. (Org.) **O Estuário da Lagoa dos Patos, Um Século de Transformações**. Rio Grande/RS: Editora FURG, 79-90, 2010.

WALTER, T. WILKINSON, J. SILVA, P.A. A análise da cadeia produtiva dos catados como subsídio à gestão costeira: as ameaças ao trabalho das mulheres nos manguezais e estuários no Brasil. **Revista da Gestão Costeira Integrada** 12(4):483-497, 2012.

WALTER, T.; CALDASSO, P. L.; Verly, J. F.; SILVA, E. P. da; ALMEIDA, I. F.; DIAS, T. A pesca artesanal dos bagres no estuário da Lagoa dos Patos/RS: um debate sobre uma gestão pesqueira ancorada na injustiça ambiental. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**. Edição Especial: Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, v. 44, Fev. 2018.

**AGRICULTURA FAMILIAR EM SÃO LOURENÇO DO SUL/RS
CASO DE RESILIÊNCIA FRENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS***Family Farming in São Lourenço do Sul/RS Case of Resilience in the Face of Climate Change*Hariani Nunes Krack¹ e Carlos Alberto Seifert Junior²**RESUMO**

Os agricultores familiares vivem em pequenas comunidades rurais e trabalham mediante o uso da força de trabalho dos membros de suas famílias, produzindo tanto para seu autoconsumo como para a comercialização, geralmente nas feiras municipais. A agricultura de pequeno porte é uma das práticas que é mais atingida com o advento das mudanças climáticas, que afetam a qualidade dos recursos naturais, sendo um grande desafio a adaptação. Neste sentido, o presente estudo busca analisar como os agricultores estão sendo afetados pelos eventos climáticos extremos de secas prolongadas e enxurradas, e as estratégias para amenizar os danos nas plantações e na renda familiar. O presente texto, tem como premissa evidenciar os efeitos dos últimos desastres climáticos, através do relatos dos agricultores que participam da feira municipal em São Lourenço do Sul/RS.

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Desastre Climático; Agroecologia.

INTRODUÇÃO

Os impactos causados pelas mudanças climáticas se tornaram um desafio mundial. Essas mudanças são caracterizadas pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa (GEE) por ações antrópicas, através da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, ocorre a formação de uma

¹ Estudante de graduação no curso Tecnologia em Gestão Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), campus São Lourenço do Sul. Bolsista no Programa de Educação Tutorial – PET Gestão Ambiental. E-mail: krack_hari@outlook.com

² Doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor e Coordenador do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: casjrjaja@gmail.com

camada de poluentes que funcionam como um isolante térmico retendo a temperatura, intensificando o efeito estufa e provocando o aquecimento global no planeta. A variação da temperatura global ocasiona eventos climáticos extremos, como chuvas excessivas, secas prolongadas e ciclones extratropicais.

O estado do Rio Grande do Sul enfrentou um período prolongado de chuvas. Segundo dados do 2º boletim do INMET de 2023, os maiores acumulados de precipitação foi próximo de 500 mm, apenas no mês de setembro. De acordo com a média histórica, a precipitação acumulada no RS varia de 70 mm a 200 mm. Esse foi um dos eventos que atingiram os agricultores familiares no município de São Lourenço do Sul/RS, que além de enfrentar o acúmulo de chuvas, precisou lidar com ciclone e queda de granizo. Essas bruscas mudanças afetaram diretamente alguns dos agricultores familiares rurais da localidade, inviabilizando seu rendimento mensal, devido a perda da plantação, bem como, gerou prejuízos financeiros com a perda de estrutura da propriedade, as estufas carregadas pelos ventos, telhas da casa caídas e/ou quebradas, canteiros inteiros de hortaliças inundados, esses são alguns dos cenários relatados por parte dos agricultores do município.

RELATO DOS(AS) AGRICULTORES(AS) FAMILIARES SOBRE OS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

A feira livre do município de São Lourenço do Sul/RS ocorre todos os sábados, no período da manhã, e fica concentrada na praça Dedê Serpa. Os feirantes que expõem seus produtos são agricultores familiares. Parte dos agricultores são adeptos do manejo agroecológico e/ou orgânico. Os relatos aqui expostos são de conversas com os(as) agricultores(as) presentes na feira e que comercializam seus produtos. Nos relatos, foram identificados os efeitos nas propriedades das chuvas intensas e dos ventos ocorridos no município. Uma das principais queixas dos agricultores familiares é a falta de auxílio governamental na superação dos impactos.

Conforme os relatos dos(as) agricultores(as) feirantes, as perdas não foram distribuídas de maneira homogênea. Os danos nas propriedades foram diferentes para cada produtor, alguns tiveram perda quase que total de sua plantação e perdas estruturais, enquanto outros tiveram atrasos no plantio e pouco ou quase nenhum impacto financeiro. Uma das agricultoras relata que as parreiras foram as mais afetadas pela queda de granizo. Ela estima que colherá apenas 40% das uvas plantadas. Enquanto isso, outro agricultor que também tem plantação de uvas e expõe na feira, alega não ter ocorrido nenhum dano nos parreirais de sua propriedade.

As discrepâncias ocorridas no afetamento dos produtores rurais, é uma das nuances que precisam ser visualizadas e evidenciadas. A análise do porquê de tais discrepâncias, servirá de base para as medidas e políticas necessárias, para o restabelecimento dos(as) agricultores(as). O enfrentamento das mudanças climáticas é uma temática urgente. Conforme dados do último censo Agro de 2017, fica explícito a queda na população agrícola familiar. Nos estabelecimentos da Agricultura Familiar, a população ocupada se reduziu em 2,166 milhões de pessoas, enquanto nos estabelecimentos não caracterizados dessa forma, deu-se o oposto: um aumento de 702,9 mil trabalhadores (IBGE et al., 2019).

Os dados apontados pelo IBGE não determinam os principais fatores que contribuem para o êxodo rural na agricultura familiar. Contudo, os eventos climáticos extremos podem contribuir de forma significativa para o agravamento desse quadro. Segundo o relatado por um dos agricultores da feira livre, a perda de sua produção, juntamente com a estrutura de galpão e estufa, o impeliu a voltar a trabalhar como pedreiro na cidade, dificultando assim sua continuidade como produtor rural de base familiar.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RESILIÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

No Brasil, à vida no campo do agricultor familiar é necessário resiliência. A lida começa com baixo fomento governamental, seguida de êxodo rural e perda da diversidade do solo e das plantas. Para os(as) agricultores(as) que buscam o manejo agroecológico na plantação e a venda de plantas alimentícias não convencionais (PANC), as dificuldades são dobradas. Enfrentam a baixa procura por alimentos não convencionais, devido à baixa conscientização dos consumidores, a dificuldade de estabelecer o manejo orgânico e/ou agroecológico e o pouco investimento governamental no setor.

A agricultura familiar perpassa por diversas nuances, as famílias que mantêm viva essa prática, encontram barreiras na economia global atual. Economia essa que prioriza volume de produção, padronização de alimentos, e lucro. A homogeneização do modo alimentar da sociedade é um advento da globalização, os alimentos vendidos em redes de supermercados não respeitam os ciclos ecológicos naturais, o mesmo tipo de alimento é produzido independente da estação do ano, por exemplo tomate, alface e cenoura estão sempre disponíveis nas gôndolas dos supermercados. O paladar e a cultura popular são diretamente induzidos por essa homogeneização, levando as pessoas a consumirem os mesmos alimentos, seguindo uma estética determinada e um suposto benefício nutricional (monotonia alimentar). Dessa forma, feiras livres com verduras, hortaliças, PANC que acompanham a sazonalidade, muitas das vezes não conseguem escoar de maneira integral sua produção.

Segundo Altieri (2012), impressiona a agricultura moderna, que é a dominante economicamente, ser dependente de apenas um punhado de variedades de plantas. As pesquisas alertam sobre a vulnerabilidade ecológica derivada da agricultura convencional. Desta forma, fica nítido como os(as) agricultores(as) familiares, que priorizam o manejo orgânico e/ou agroecológico são fundamentais para a preservação e conservação dos recursos ambientais e saúde nutricional da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças climáticas não são apenas previsões sobre um futuro, os seus efeitos estão sendo sentidos na atualidade. A busca por formas de vida que gerem segurança alimentar e perspectiva de futuro são necessidades imediatas. A agricultura moderna, industrial e de larga escala, está definitivamente contribuindo para o agravamento da instabilidade climática. Os impactos que afetam os agricultores vão desde perda simples nas estruturas das propriedades, até perda total da produção. A queda de granizo afetou os parreirais, impactando significativamente na colheita de uvas. Outro dos efeitos das chuvas excessivas é mudar a rotina de alguns agricultores, obrigando o mesmo a realizar serviço na cidade como pedreiro, na tentativa de recuperar a renda e poder construir novamente o que foi destruído.

As mudanças climáticas exigem uma rápida capacidade adaptativa do manejo agrícola. Os impactos da mudança do clima perpassam pela degradação extrema de áreas de cultivo, chuvas intensas em curto período e secas prolongadas são alguns dos eventos que forçam mudanças nas áreas de produção, da cultura cultivada e dos alimentos comercializados. Neste cenário faz-se necessário buscar a compreensão e percepção dos agricultores afetados, para a partir dessa dimensão corroborar uma análise crítica, para o desenvolvimento de técnicas adaptativas para a produção e manejo agrícola. A ausência de medidas adaptativas poderá prejudicar a produção de alimentos e a geração de trabalho e renda no meio rural, com consequências para a promoção de segurança alimentar e nutricional, sobretudo para o pequeno agricultor familiar (Brasil, 2016).

Para o alcance de uma agricultura sustentável e resistente às adversidades climáticas são necessários sistemas agrícolas e materiais genéticos diversificados. Estes sistemas diversificados, como exemplo as plantas alimentícias não convencionais, funcionam como mecanismo de segurança contra as variações do clima, pela sua resiliência. Assim sendo, são nas feiras livres que comercializam alimentos sem agrotóxicos, sadios, culturalmente diversos e que priorizam circuitos de comércio local

que alcançaremos uma agricultura ecológica e sustentável. As medidas para a manutenção da agricultura familiar necessitam de políticas públicas que corroborem o seu estabelecimento nos municípios. Os governos municipais também precisam fazer sua parte, e dar subsídios para manutenção desta prática, que é benéfica tanto para a população local como para o fortalecimento de uma agricultura ecológica, diversificada, sustentável e socialmente justa.

REFERÊNCIAS

Agência IBGE Notícias. **Censo Agro 2017**: população ocupada nos estabelecimentos agropecuários cai 8,8%. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-not>>. Acesso em: 4 nov. de 2023.

ALTIERI, Miguel. **Agroecologia**: Bases científicas para uma agricultura sustentável. 3ª edição. São Paulo. Expressão Popular, 2012. Instituto Nacional de Meteorologia. El niño 2023: boletim de outubro. Disponível em: <<https://portal.inmet.gov.br/noticias/el-ni%C3%B1o-2023-saiba-detalhes-sobre-o-monitoramento-previs%C3%B5es-e-os-poss%C3%ADveis-impactos-do-fen%C3%B4meno-no-brasil-2>>. Acesso em: 4 nov. de 2023.

BRASIL. **Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2016.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Previsão do Tempo. **Condições do El Niño devem permanecer no próximo trimestre e demandam cuidados dos produtores**. Disponível em: <<https://www.estado.rs.gov.br/condicoes-do-el-nino-devem-permanecer-no-proximo-trimestre-e-demandam-cuidados-dos-produtores>>. Acesso em: 4 nov. de 2023.

**MUDANÇAS NO CLIMA:
OLHARES DE UMA JUVENTUDE PERIFÉRICA***Changes in the Climate: Views from Peripheral Youth*Jonathan Santos Pereira Feijó¹**RESUMO**

A emergência climática é um dos problemas mais prementes e complexos que a humanidade enfrenta no século XXI. As mudanças climáticas têm impactos profundos em todos os aspectos da sociedade, desde a economia até a saúde pública e o meio ambiente. Em 2023, o Rio Grande do Sul enfrentou desastres ambientais e eventos climáticos extremos, reforçando alertas da ciência e ativistas. Inundações afetaram mais pessoas e ciclones extratropicais impactaram diversas regiões entre junho e outubro. Apesar da ação do governo para responder aos desastres, falta determinação para medidas preventivas. Este artigo busca analisar a interação entre a sociedade e a emergência climática, destacando os desafios, percepções e ações da juventude do Rio Grande do Sul diante dos eventos climáticos extremos ocorridos no estado no ano de 2023.

Palavras-chave: Juventude; Emergência Climática; Racismo Ambiental.

INTRODUÇÃO

Para compreender a emergência climática, é essencial reconhecer a profunda interconexão entre a sociedade e o ambiente natural. A forma como a sociedade produz e consome recursos, gera energia e se desloca tem implicações diretas nas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Além disso, as mudanças climáticas afetam desproporcionalmente os grupos mais vulneráveis da sociedade, exacerbando desigualdades existentes.

¹ Acadêmico de Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Ativista e co-fundador do Eco Pelo Clima; Líder da Realidade Climática. E-mail: jonathanspf@gmail.com

A emergência climática amplifica as disparidades socioeconômicas já existentes. Comunidades de baixa renda e países em desenvolvimento são os mais afetados pelos impactos das mudanças climáticas, mesmo que tenham contribuído significativamente menos para a emissão de gases de efeito estufa. A falta de acesso a recursos, como água potável e alimentos, é agravada por fenômenos climáticos extremos, como secas e inundações.

RIO GRANDE DO SUL SOB CONSTANTE ESTADO DE ALERTA

No ano de 2023 o estado do Rio Grande do Sul evidenciou o triste cenário de desastres ambientais e eventos climáticos extremos que a muito tempo são avisados aos “berros” pela ciência e pelos ativistas da causa ambiental. Neste ano, os problemas relacionados à enchente, já a muito tempo conhecidos nas periferias onde com níveis de precipitação muito menores as populações vulnerabilizadas já se vem frequentemente impedidas de se deslocar, perdem aquilo pelo que trabalharam uma vida inteira para adquirir, e tem sua saúde posta em risco, foram sentidos por uma parcela muito maior da população.

Somente entre os meses de junho e outubro deste ano mais de 9 ciclones extratropicais impactaram o Rio Grande do Sul em diversas regiões e em diferentes níveis, deixando muitas pessoas sem o fornecimento de água e energia elétrica, tornando a vida, principalmente na periferia e zona rural, um constante estado de alerta. Aumentando o receio de que a próxima chuva possa arrancar o telhado, alagar a casa resultando na perda de móveis e eletrodomésticos, ou ainda tornar difícil a locomoção para trabalho, escola, faculdade.

Durante esses eventos climáticos o que vimos foi uma grande mobilização para responder aos efeitos dos desastres, porém o que se percebe é que não há a mesma mobilização e compromisso para tomar medidas que evitem a frequência de tais desastres e que sobretudo desenvolvam a adaptação necessária para que seus efeitos não tomem a proporção que têm tomado. Por esse motivo faz necessário entender com urgência que as perdas em decorrência desses desastres e da negligência governamental, não são só de cunho econômico e material, mas principalmente de vidas e de sonhos.

O ENGAJAMENTO DE UMA JUVENTUDE QUE SE VÊ OBRIGADA A LUTAR

Em meio ao cenário de emergência climática, maior vulnerabilidade a eventos extremos e falta de resposta do poder público, a juventude, em especial a da periferia, se vê cada vez mais

pressionada a buscar alternativas que possam em alguma medida contribuir para a garantia de um futuro, e sobretudo de dignidade para a sua comunidade. Esses jovens têm se organizado em diferentes tipos de organizações, sejam elas do movimento estudantil, ambientalista, antirracista entre outros. Nesses diferentes espaços de mobilização social, os jovens têm proposto que haja uma maior discussão sobre a urgência de falarmos sobre as mudanças climáticas e de que forma seus efeitos são sentidos pela juventude nas periferias.

Por esse motivo se faz crucial levar para esses espaços a compreensão do racismo ambiental como um fenômeno complexo que se manifesta de diversas formas e possui impactos significativos sobre comunidades racialmente minoritárias.

É importante ressaltar as disparidades geográficas que ocorrem frequentemente, onde comunidades pertencentes a grupos étnicos minoritários muitas vezes são compelidas a residir em regiões com alta incidência de poluição do ar, contaminação da água, depósitos de resíduos tóxicos, e falta de saneamento.

O processo de pluralização do debate sobre o tema é fundamental para que as políticas públicas que venham a ser elaboradas no âmbito do combate à mudança do clima sejam de fato políticas justas e equitativas, que entendam os inúmeros recortes sociais existentes e atendam as demandas dos grupos sociais mais afetados por essa mudança.

Por esse motivo o coletivo de juventude Eco Pelo Clima, entendendo a urgência dessas políticas, demandou da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma audiência pública para tratar sobre o tema ainda no mês de setembro em meio a todo o caos climático que vivia o estado.

Figura 1: Audiência Pública “Emergência Climática no RS”

Fonte: Eco Pelo Clima. Foto: Arthur Echenique.

Com o sucesso em reunir ciência, legislativo, estudantes, comunidades tradicionais, povos indígenas e movimentos sociais para dialogar sobre os diferentes aspectos e narrativas sobre a emergência climática, os jovens do coletivo mobilizam uma agenda de ações para que o Governo do Estado decrete situação de emergência climática e transição energética justa.

A declaração de emergência climática implica, em primeiro lugar, o reconhecimento da extrema gravidade representada pelo aquecimento global, ameaçando nosso bem-estar presente e futuro. Ao assumir a emergência climática, o governo passa a adotar medidas imediatas e prementes, focadas em planos de mitigação e adaptação. Dentro dessas ações urgentes, a promoção de uma transição energética justa torna-se imperativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário de emergência climática no Rio Grande do Sul, torna-se evidente a estreita relação entre a sociedade e o meio ambiente. A crescente frequência e intensidade dos desastres ambientais ressaltam a urgência na implementação de medidas eficazes, muitas vezes negligenciadas pelas instâncias governamentais.

A mobilização da juventude, em especial das periferias, representa uma resposta imediata à crescente vulnerabilidade diante dos eventos climáticos extremos. A organização em diversos movimentos reflete o anseio por um futuro digno para suas comunidades, destacando a importância de discutir as mudanças climáticas e seus impactos nas áreas periféricas. Assim a compreensão do racismo ambiental é de extrema importância para abordar as disparidades geográficas e socioeconômicas que afetam as comunidades minoritárias. A diversificação das discussões é fundamental para a formulação de políticas públicas justas, levando em consideração os diferentes contextos sociais.

O coletivo Eco Pelo Clima enfatizou a urgência dessas políticas ao demandar uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, congregando diversos setores para debater a emergência climática. O êxito dessa iniciativa impulsiona uma agenda de ações visando declarar estado de emergência climática e promover uma transição energética equitativa no RS. A convergência de esforços de diferentes segmentos da sociedade é essencial para enfrentar a emergência climática e construir um futuro mais sustentável e resistente para todos.

Figura 2: Marcha por decreto de emergência climática e transição energética

Fonte: Eco Pelo Clima.

OS DESASTRES AMBIENTAIS NO RIO GRANDE DO SUL E O DISCURSO DA ENERGIA VERDE: APONTAMENTOS SOBRE A ENERGIA EÓLICA E O HIDROGÊNIO VERDE

Environmental Disasters in Rio Grande do Sul and the Discourse on Green Energy:

Notes on Wind Energy and Green Hydrogen

Caio Floriano dos Santos¹, Júlia Gomes Ilha² e Giulia Assunção Sichelero³

RESUMO

Eventos climáticos cada vez mais recorrentes no estado do Rio Grande do Sul vem amplificando o debate sobre a necessidade de pensar e enfrentar as mudanças climáticas da atualidade. Contudo, o debate muitas vezes permeia soluções adjacentes ao problema estrutural real. Dessa forma, busca-se discutir acerca da transição, questionando o quanto os projetos de energia eólica e hidrogênio verde podem estar na contramão de um futuro ambientalmente justo e seguro. Exemplificamos com o contexto do município de São José do Norte (RS) e os inúmeros projetos de desenvolvimento que vêm sendo articulados para a região, desde silvicultura de Pinus e mineração de titânio até a execução do maior parque eólico da América Latina. Encerramos o artigo pensando as agendas de pesquisa que devem ter centralidade no tema da justiça ambiental a fim de assegurar os territórios de povos e comunidades tradicionais afetados por grandes empreendimentos para realmente enfrentar as mudanças climáticas levando em consideração as populações mais afetadas.

Palavras-chave: Transição Energética; Justiça Ambiental; Mudanças Climáticas; Empreendimentos; Comunidades Tradicionais.

¹ Oceanógrafo (UNIVALI) e Licenciado em Geografia (FURG). Mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (UDESC) e Doutor em Educação Ambiental (FURG). Integrante do Observatório dos Conflitos do Extremo Sul do Brasil (FURG). E-mail: santoscaiof@gmail.com

² Bióloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestra em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS) e Doutoranda em Ecologia (PPG Ecologia/UFRGS). Integrante do Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente (NEGA/UFRGS).

³ Geógrafa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Mestranda em Geografia (PPG Geografia/UFRGS). Integrante do Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente (NEGA/UFRGS).

No ano de 2023 o estado do Rio Grande do Sul voltou a sofrer com um grande volume de chuva que causou inundações em diversas regiões e Bacias Hidrográficas. Estes eventos, assim como as secas, mostram uma mudança no clima que não pode mais ser negada e não enfrentada.

Mas a discussão vem carregada, como explicitam Bringel e Svampa (2023, p. 53), de um “colonialismo energético” que é peça central na criação de um “consenso da descarbonização”.

Este proceso empieza a conocerse, en el activismo y en la academia crítica, como “extractivismo verde” o “colonialismo energético”: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el Sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde. En este artículo sostenemos que el colonialismo energético es la pieza central de un nuevo consenso capitalista, que definiremos como el “Consenso de la Descarbonización”. Se trata de un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías “renovables”. Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización. Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza.

O que temos observado é que a propalada transição energética justa tem se tornado em uma continuidade da lógica extrativista que se pinta de verde para maquiagem as suas ações. Fato que pode ser observado na implantação dos Complexos de Geração Eólica (CGE) e Solar implementados ou em implementação no Nordeste, que desconsideram as vidas e suas formas pré-existentes que habitam o território, como apontam as inúmeras denúncias das comunidades atingidas e as pesquisas realizadas.

Nesse contexto, o estado do Rio Grande do Sul acompanha o cenário da ampliação da geração de energia elétrica de fontes renováveis e com o mesmo prisma da lógica capitalista de geração de lucro. É o que temos acompanhado na discussão acerca da implantação dos CGEs no município de São José do Norte, na Lagoa dos Patos (*nearshore*) e na costa do Rio Grande do Sul (*offshore*).

Dessa forma, apresentaremos essa corrida do estado do Rio Grande do Sul para a atração de CGEs e plantas de Hidrogênio Verde⁴, com um discurso pautado na sustentabilidade, mas que preserva apenas a lógica capitalista dos negócios. E que essa transição energética não tem como pilar central a justiça, e continua marcada pela injustiça ambiental.

⁴ Para a obtenção do Hidrogênio como combustível é preciso a utilização de energia. Portanto, para o processo ser considerado verde (H2V) é necessário que a fonte da energia seja renovável, em que ganha destaque a energia eólica pela disponibilidade em áreas litorâneas e as proximidades com as possíveis plantas de geração de H2V.

Por uma questão didática e para facilitar a leitura do artigo decidimos dividir em três partes: (1) o estado do Rio Grande do Sul: mais do mesmo no enfrentamento das mudanças climáticas; (2) São José do Norte: o indício de que tudo continua errado; (3) Ponderações finais: pensar uma agenda de pesquisas.

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

MAIS DO MESMO NO ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Durante os eventos climáticos extremos que assolaram o Rio Grande do Sul pode se observar uma discussão incipiente por parte dos governantes eleitos, principalmente na esfera estadual. O Governo do Rio Grande do Sul tentando dar uma resposta à população lançou em outubro de 2023 o “PROCLIMA2050: Estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas do Rio Grande do Sul” e como seu desdobramento a criação do Gabinete de crise climática. Essas criações mostram, em uma análise superficial, um extremo atraso do estado no enfrentamento às mudanças climáticas, mas se olhar focar se observa que nada se modifica.

A discussão volta-se apenas à emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs) sem um enfrentamento estrutural das relações que geram esse aquecimento, como por exemplo: a grande concentração de terra e seu uso para monoculturas (estado aprovou o novo Zoneamento da Silvicultura em 2023, determinando que as áreas de plantios passarão dos 1 milhão de hectares para 4 milhões de hectares em cada Unidade de Paisagem Natural por Bacia Hidrográfica (Velleda, 2023), sucateamento do órgão ambiental (como denunciado pela entidade representante dos funcionários concursados), desmonte das políticas ambientais (caso do Código Ambiental do RS), incentivo a ampliação da atividade de mineração e outras.

O documento aponta para uma série de ações que são incapazes de combater as mudanças climáticas e de realizar uma transição energética justa, como preconizado no documento. O documento prevê sete (7) ações que são: programa hidrogênio verde; programa BIOGÁS-RS; programa campos do sul; programa de revitalização de bacias hidrográficas; plano abc+; mercado de carbono; adaptação climática e resiliência.

Destas ações duas nos chamam atenção visto as nossas agendas de pesquisas e que apresentam inúmeras contradições. O que demonstra, no nosso entendimento, que o documento é muito mais uma tentativa de dar apenas uma resposta às críticas recebidas frente à total falta de preparo do Governo do Rio Grande do Sul frente ao cenário de mudanças climáticas do que enfrentar de forma séria

e comprometida tal situação. Assim, trazemos a discussão sobre duas das ações para sustentar nossas reflexões: os programas hidrogênio verde e campos do sul.

O programa Campos do Sul pretende incentivar os produtores rurais a adotarem boas práticas ambientais e de manejo, mas ao mesmo tempo o Governo do Estado apoia as iniciativas de mineração nessa mesma região que tem como um dos principais atingidos os pequenos e médios produtores rurais, principalmente os produtores de gado e ovelha em campos nativos. Esses projetos de mineração contam com amplo apoio do governo estadual.

O segundo é o Programa Hidrogênio Verde em que traz que “O Rio Grande do Sul está empenhado em realizar uma transição rumo à descarbonização por meio da utilização do hidrogênio verde, que representa uma fonte de energia limpa e sustentável”. Para isso prevê o estabelecimento de parcerias com empresas especializadas (PROCLIMA2050, p. 17), mas ao se analisar se observa que esses projetos geram pressões e conflitos em territórios tradicionais e mantêm a forma da geração de energia em larga escala e como negócio.

SÃO JOSÉ DO NORTE: O INDÍCIO DE QUE TUDO CONTINUA ERRADO

Nossas experiências nos levam a crer que São José do Norte encontra-se na mesma linha de atraso que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, contraditoriamente em busca do dito “desenvolvimento”. De acordo com Barcellos, Prates e Alt (2021), a partir dos anos 2000, a metade sul do Rio Grande do Sul passou a ser alvo de investimentos de grandes empreendimentos, em busca do crescimento econômico de uma região supostamente “menos desenvolvida” do estado. Destaca-se, por exemplo, a presença de cerca de 81 usinas de energia eólica em funcionamento no estado, localizadas principalmente na região da Campanha Gaúcha e do Litoral (Verdum et al., 2020). Além disso, diversos projetos vêm sendo pensados; não apenas projetos onshore (em terra), mas também projetos offshore (sobre as águas), desafiando os limites territoriais da instalação de empreendimentos (Ilha, 2023). São José do Norte está na contramão uma vez que pretende não apenas comportar “projetos de energia limpa”, mas também projetos de megamineração de titânio e expansão das já extensas monoculturas de Pinus. Ainda, é prevista, sem um planejamento participativo, a instalação de uma série de linhas de transmissão (LTs) que cortam o município e impactam diversas propriedades rurais familiares.

Dessa forma, vê-se que o discurso do Governo do Estado está ainda muito distante da práxis. São José do Norte está sendo tratada como uma “zona de sacrifício” ou “paraíso de poluição”, como conceitua Acselrad (2004). Ainda, a gestão municipal dá força aos empreendimentos e incentiva

sua instalação sem um debate mais amplo. Um dos grandes empreendimentos localizados no município foi o Estaleiro EBR (Roig; Machado, 2015), e atualmente, dois grandes complexos eólicos onshore estão solicitando suas Licenças de Instalação, são eles: o Complexo Eólico Bojuru – prevendo a instalação de 113 aerogeradores e uma LT de 137 km de extensão; e o Complexo Eólico Ventos do Atlântico – prevendo a instalação de 290 aerogeradores, sendo considerado o maior parque eólico da América Latina, se instalado. Além disso, o Projeto Retiro de mineração de titânio está sendo prospectado para o município como Fase 1 do Complexo Minerário Atlântico Sul, e está solicitando sua Licença de Instalação para minerar aproximadamente 320 toneladas anuais de minérios. Não bastasse, aproximadamente 9 projetos de parques eólicos offshore localizados na costa litorânea entre São José do Norte e Rio Grande estão sendo requeridos ao IBAMA para análise de licenciamento, fora a existência de um projeto de instalação de parques eólicos na Lagoa dos Patos.

Todo esse cenário gera preocupações quanto aos efeitos atuais e futuros nos ecossistemas e nas comunidades humanas. Os conflitos ambientais surgem das diversas maneiras como a sociedade se apropria tecnicamente, socialmente e culturalmente do ambiente ao seu redor. Esses conflitos não se limitam apenas às práticas de uso dos recursos naturais, mas também abrangem as abordagens na concepção e planejamento de atividades espaciais e territoriais específicas (Zhour; Laschefski, 2010 apud Santos; Machado, 2013). Portanto, é crucial compreender os interesses e complexidades subjacentes aos processos de planejamento e licenciamento de tais atividades, evidenciados nas propostas e controvérsias durante sua elaboração e implementação (Santos; Machado, 2013).

Contudo, não é o que vem ocorrendo. As populações marginalizadas que sofrem com os conflitos decorrentes dos grandes empreendimentos são as mesmas que sofrem com o grande volume de chuvas e a intensificação dos eventos e mudanças climáticas. Ou seja, os danos decorrentes de práticas poluentes recaem predominantemente sobre os grupos sociais mais vulneráveis, o que configura uma distribuição desigual dos benefícios e malefícios do desenvolvimento econômico, onde os benefícios destinam-se aos grandes interesses econômicos, enquanto restam os malefícios aos grupos sociais despossuídos (CBPDA, 2012). Apenas no município nortense há uma série de comunidades pesqueiras que usufruem das riquezas naturais locais, assim como há a presença quilombola da comunidade Vila Nova, presente em seu território há pelo menos 5 gerações, ou seja, mais ou menos 200 anos. Portanto, além de esses empreendimentos carregarem consigo impactos de dimensões bióticas, atrelados a qualidade da água, dos solos, ou a própria biodiversidade, carregam também os impactos de dimensões

humanas e fundiárias, onde há uma intensificação da expropriação de povos e comunidades tradicionais, há espoliação de territórios e invisibilização dos atingidos e seus modos de vida.

Em resumo, a lógica desenvolvimentista e a estrutura do sistema para lidar com as mudanças climáticas segue a mesma. Projetos são propostos sobre áreas de preservação permanente, sobre comunidades tradicionais e sobre áreas prioritárias para a conservação e mesmo assim são autorizados para o licenciamento. Propor a transição energética sem um aprofundamento da questão serve como máscara para fugir de fato dos problemas ambientais que enfrentamos na atualidade, atuando também como um projeto político dentro do negacionismo climático.

PONDERAÇÕES FINAIS: PENSAR UMA AGENDA DE PESQUISAS

É notável que o poder público vira as costas para questões fundamentais quando se trata de justiça ambiental. Não há equidade nas disputas pela ação do estado, estando sempre a frente a iniciativa privada como aliada. Dessa forma, utilizar o espaço acadêmico e propor pesquisas participativas que tenham como base a responsabilidade social é fundamental nesse processo de enfrentamento às desigualdades ambientais.

Enfatizamos que a transição energética vem sendo pensada ainda sob um prisma de injustiça. Vê-se que o propósito da transição é muito mais alterar a fonte dos recursos energéticos do que de fato pensar projetos que integrem comunidades e respeitem territórios e a autodeterminação dos povos. Se criou um discurso de que se a fonte para a geração da energia for renovável essa seria limpa, mas não é possível energia limpa que gere espoliação em comunidades tradicionais, como no caso apresentado.

Tendo em vista o contexto potencialmente catastrófico de São José do Norte, acreditamos ser de extrema importância pensar agendas de pesquisa que contemplem temáticas relacionadas: (1) à avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos de grandes empreendimentos; (2) à necessidade e obrigatoriedade da realização da Consulta Livre, Prévia e Informada pelo estado, assegurada na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT); (3) a outras formas de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), desvinculando-os de consultorias ambientais contratadas pelos empreendedores que tratam a natureza como mercadoria dentro da iniciativa privada.

REFERÊNCIAS

- ACSELRAD, Henri (Org.). **Conflitos Ambientais no Brasil**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p.7-11.
- BARCELLOS, Botton Sérgio; PRATES, Camila; ALT, Júlio. Entre Disputas e Resistências: a expansão da mineração no contexto dos conflitos ambientais no bioma Pampa. **Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4. Região**, v. 7, n. 17, p. 293-327, 2021.
- BRINGEL, Breno; SVAMPA, Maristella. Del “Consenso de los Commodities” al “Consenso de la Descarbonización”. **Nueva Sociedad**, n. 306, julio-agosto de 2023. ISSN: 0251-3552.
- CBPDA, Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade Ambiental. Desigualdade ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo na questão ambiental?. **e-cadernos CES**, [s. l.], n. 17, p. 164–183, 2012.
- RIO GRANDE DO SUL. **PROCLIMA2050**: estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas do Rio Grande do Sul. 2023. Disponível em: <<https://www.proclima2050.rs.gov.br/plano-estrategico>>.
- SANTOS, Caio Floriano; MACHADO, Carlos. Extremo Sul do Brasil – uma grande “zona de sacrifício” ou “paraíso de poluição”. In: MACHADO, Carlos; SANTOS, Caio Floriano; ARAÚJO, Claudionor F.; PASSOS, Wagner V. (Org.). **Conflitos Ambientais e Urbanos**: debates, lutas e desafios. Porto Alegre: Evangraf, 2013. p. 181-204
- VELLEDA, Luciano. Sob crítica de ambientalistas, Consema aprova novo Zoneamento Ambiental da Silvicultura. **SUL 21**. 2023. Disponível em: <<https://sul21.com.br/noticias/meio-ambiente/2023/09/sob-critica-de-ambientalistas-consema-aprova-novo-zoneamento-ambiental-da-silvicultura/>>. Acesso em: 9 nov de 2023.
- VERDUM, Roberto et al. Percepção e impactos na paisagem a partir da geração de energia alternativa em Parques Eólicos no Rio Grande do Sul. **Revista GeoUECE**, [s. l.], v. 9, p. 7–23, 2020. Disponível em: <<https://revistas.uece.br/index.php/GeoUECE/index>>.

A GOVERNANÇA MULTINÍVEL E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CONTEXTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS

Multi-Level Governance and Sustainable Development Objectives in the Context of Climate Events

Silvana Schimanski¹

RESUMO

Este trabalho explora a governança multinível no contexto dos eventos climáticos e meteorológicos, especialmente acerca dos desafios relacionados à infraestrutura. Ademais, ressalta a urgência de maior engajamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para o planejamento de ações sinérgicas entre agentes públicos e privados. A partir do caso dos eventos climáticos e meteorológicos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul, sugere-se que a adoção da abordagem tem potencial para fomentar a unidade de esforços visando a resiliência da infraestrutura.

Palavras-chave: Eventos Climáticos; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Agenda 2030.

INTRODUÇÃO

Este documento explora a importância da abordagem de governança multinível no contexto de eventos climáticos e meteorológicos, especialmente no que tange à infraestrutura². Ela implica no mapeamento dos diferentes níveis de autoridade governamental e não governamental envolvidos e na promoção da cooperação para o gerenciamento de crises. Enfatiza a necessidade de ações sinérgicas entre agentes públicos e privados, organizações não governamentais e organismos internacionais em tais contextos.

¹ Doutora em Relações Internacionais. Docente e Pesquisadora vinculada ao Curso de Bacharelado em Relações Internacionais e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: silvana.schimanski@ufpel.edu.br.

² Neste breve texto, a infraestrutura refere-se ao conjunto de elementos e sistemas básicos necessários para o funcionamento de uma sociedade, como energia e comunicações e transportes.

Destaca-se a urgência do maior engajamento dos múltiplos agentes sociais com as propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)³. Em especial, no que tange ao 13º Objetivo, relacionados às diversas medidas para o combate às alterações climáticas e seus impactos. Entre as metas desse objetivo é possível destacar a “13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países”; “13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais”; e “13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima” (Nações Unidas Brasil, 2023, n.p.).

Eventos climáticos e meteorológicos extremos são uma realidade experienciada no território sul do Rio Grande do Sul de forma intensa, especialmente ano de 2023. A sociedade está cada vez mais familiarizada com termos como estiagem, ciclone extratropical, bem como, seus efeitos. De uma forma geral, as estiagens resultam da redução ou ausência do volume de chuvas previstas para determinados períodos, provocando efeitos adversos sobre as reservas de água, prejuízos à agricultura e à pecuária. Ciclones extratropicais, por sua vez, são caracterizados por fortes tempestades e ventos e seus efeitos adversos têm potencial de permanência no médio e longo prazo.

No primeiro semestre do ano de 2023, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores agrícolas do país, enfrentou seu terceiro ano seguido de estiagem severa (Brasil, 2023). Já o segundo semestre foi marcado pela passagem de aproximadamente dez ciclones extratropicais registrados entre julho e novembro (Trindade; Lopes, 2023; Brasil, 2023), assim como, pelos seus impactos na infraestrutura.

DESENVOLVIMENTO

Os efeitos provocados pelos eventos climáticos e meteorológicos, embora afetem todos os seres vivos, têm desdobramentos mais severos nas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos e nos grupos populacionais mais vulneráveis⁴. Se por um lado, a estiagem tem seus efeitos ambientais,

³ Os ODSs são metas a serem atingidas até o ano de 2030 que requerem a adesão e engajamento de múltiplos agentes sociais. Recentemente, publicamos um texto sobre os desafios para a implementação das metas propostas, especialmente no que tange ao engajamento dos agentes e instituições da esfera local (Schimanski; Nascimento; Rangel, 2023).

⁴ Na cidade de Pelotas, por exemplo, a Colônia de Pescadores Z3 e Pontal da Barra permaneceram vários dias isolados em razão da elevação do nível das águas e interdição da ponte de acesso (Macedo, 2023, n.p.).

econômicos e sociais nem sempre imediatamente visíveis para toda a sociedade⁵, os ciclones provocam danos severos e imediatos à infraestrutura como redes elétricas e telecomunicações, rodovias, portos e aeroportos. A depender dos danos ocasionados, sua recuperação demanda grandes somas de recursos financeiros e prazos dilatados.

Defende-se, portanto, que os ecossistemas de infraestrutura básica devem agir de forma harmonizada, tanto na prevenção quanto na gestão dos momentos de crises. As metas dos ODS podem contribuir de forma significativa para nortear ações dos diversos agentes envolvidos nos dois momentos.

Nossa experiência tem demonstrado que as redes elétricas e as telecomunicações são imediatamente afetadas com os eventos climáticos e meteorológicos. As quedas de árvores sobre a fiação aérea ou cortes nas linhas de transmissão fizeram com que mais de 800 mil unidades consumidoras ficassem sem fornecimento elétrico nos dez dias subsequentes à passagem do primeiro ciclone, em julho de 2023, por exemplo. Desta forma, a empresa Equatorial Energia⁶, que tem como missão “Distribuir energia com qualidade para assegurar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, é um agente-chave nos contextos de crise (CEEE, 2023, n.p.).

Quanto às telecomunicações, em setembro, por exemplo, “o Ministério das Comunicações anunciou que 39 cidades tiveram o sinal de telefonia móvel afetados, que foram restabelecidos nos dias seguintes” (Sinimbu, 2023, p.1). Considerando a importância das comunicações, especialmente, para a atuação de equipes de resgate e apoio humanitário, o pronto restabelecimento dos serviços envolveu além do Ministério, órgãos federais como a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e empresas privadas que operam sistemas de telefonia e rádio.

A infraestrutura rodoviária terrestre do estado é composta por rodovias estaduais e federais, com alguns trechos concedidos à iniciativa privada. Algumas rodovias estaduais tiveram o tráfego interditado ou foram realizados desvios (ERS-030, ERS ERS-494). A BR 116/RS, uma das principais rodovias federais do país, teve inúmeros pontos de bloqueios total ou parcial em decorrência dos temporais. Vale mencionar a atuação da concessionária Ecosul na remoção de árvores que impediam o tráfego em determinados trechos das rodovias BR 116/RS e BR 392, bem como no monitoramento das pontes e fluxos de águas nas áreas de concessão (Ecosul, 2023).

⁵ Poderão impactar a oferta e a demanda provocando desequilíbrios nos preços dos alimentos, a segurança alimentar, acarretar deslocamentos populacionais ou conflitos por recursos hídricos entre comunidades e setores agrícolas, por exemplo.

⁶ Em 2021, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) foi adquirida pelo Grupo Equatorial Energia e atende 72 municípios distribuindo energia e serviços para mais de 1,8 milhão de clientes nas regiões Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Centro Sul, Sul, Litoral Sul e Campanha.

Compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, a manutenção, ampliação, construção, fiscalização, e elaboração de estudos técnicos para a resolução de problemas relacionados ao Sistema Federal de Viação (Brasil, 2023). O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER) é vinculado à Secretaria de Logística e Transportes e ao Governo do estado do Rio Grande do Sul. Entre suas competências estão a construção, operação e conservação de rodovias; a concessão, permissão e autorização, gerência, planejamento e fiscalização do transporte coletivo intermunicipal e de rodovias.

A recuperação de danos às estradas costuma demorar meses, exigindo intensa interlocução política nas esferas municipal, estadual e federal, repasses de recursos financeiros, processos licitatórios, entre outros. Nos trechos concedidos, apesar de alguma agilidade em termos de contratações, a restauração depende obviamente dos danos causados.

Os portos e aeroportos operam de acordo com o monitoramento e as autorizações de navegação e segurança ao tráfego concedidas pela Marinha do Brasil⁷ e Força Aérea Brasileira⁸. Além das forças nacionais, nestes espaços coexistem múltiplos agentes governamentais de regulação e controle, como a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a Portos RS, além de agentes privados, como é o caso do Tecon, no Porto de Rio Grande (Tecon, 2023)⁹.

No caso dos portos, felizmente as estruturas de cais e atracação foram mantidas intactas, ainda que tenham paralisado as suas atividades em vários momentos. As notas divulgadas pela Portos RS (2023a; 2023b) expressaram as preocupações em termos dos prejuízos causados à infraestrutura e segurança de navegação, com o deslocamento de boias de sinalização. Os cortes no fornecimento de energia elétrica paralisaram as atividades administrativas e operações portuárias, entre 25 e 29 de setembro, com seu site oficial e o sistema de intranet inoperantes e problemas no seu sistema interno (Porto Web) (Portos RS, 2023b).

Os aeroportos da região apresentaram cancelamentos de operações e atrasos de voos. Felizmente, nenhum incidente mais grave foi registrado. Vale destacar que o transporte aéreo também

⁷ A Marinha do Brasil, reconhecida também pelo Comandante da Marinha com sua função de Autoridade Marítima, é a instituição responsável pela regulamentação e controle dos transportes aquaviários, nos aspectos relacionados com a segurança da navegação e a proteção do meio ambiente marinho.

⁸ O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo planejamento, gerenciamento e controle do tráfego aéreo brasileiro. O DECEA é Subordinado ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica.

⁹ O site da empresa assim o descreve: “[...] foi o primeiro terminal de containers privatizado do Brasil em operação, através de uma licitação em 1997. Atende as principais linhas marítimas que conectam o Brasil a importantes mercados internacionais” (Tecon, 2023, n.p.).

conta com instituições federais regulatórias, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a empresas públicas ou privadas responsáveis pelas operações aeroportuárias, a exemplo da empresa Fraport Brasil, no caso de Porto Alegre¹⁰; e o Grupo CCR, em Pelotas¹¹.

Em tempos de crise, a resiliência da infraestrutura é vital. Para garantir uma resposta ágil e eficaz, é crucial realizar o mapeamento prévio dos agentes envolvidos, identificar pontos críticos, além de planejar a linha de ação a ser seguida. Barreiras institucionais e políticas, arranjos regulatórios complexos e rigidez estrutural, sobreposição de competências, ausência de definição de competências, falta de acesso a informações são fatores que podem impedir ações sinérgicas (Nações Unidas, 2023).

Se as questões climáticas são consideradas uma das maiores ameaças para o desenvolvimento sustentável e nossas vivências têm demonstrado essa realidade, o tempo de agir é agora. É urgente adaptar modelos de prevenção, mitigação, adaptação, redução de impacto ou alertas sobre as mudanças climáticas que considerem a abordagem da governança multinível e as contribuições dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em contextos de eventos climáticos ou meteorológicos extremos, manter o funcionamento dos ecossistemas de infraestrutura é essencial. Requer o fomento da unidade de esforços de forma sinérgica entre os agentes mapeados, a adoção de ações coerentes e consistentes em benefício da sociedade como um todo. Entende-se que essa sinergia pode ser aprofundada por meio do mapeamento e engajamento dos agentes com os ODS, em torno das questões climáticas e meteorológicas que estamos vivenciando.

A governança multinível lida com a intrincada natureza dos procedimentos de decisão em Estados federativos, oferecendo uma abordagem inovadora para as interações estabelecidas em várias esferas (municipal, estadual, federal), incentivando principalmente a expansão de estruturas tanto verticais quanto horizontais, tanto governamentais quanto não governamentais. Isso se dá por meio da implementação de um processo decisório colaborativo, coeso e transparente.

¹⁰ “A Fraport Brasil – Porto Alegre é subsidiária da *Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide*, uma das empresas líderes no mercado global de aeroportos [...]. Seu portfólio inclui mais de 30 aeroportos pelo mundo. Em um processo de licitação internacional, no qual o Governo Federal concedeu quatro aeroportos brasileiros à iniciativa privada, a Fraport AG conquistou a concessão dos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre pelos próximos 30 e 25 anos, respectivamente” (Fraport Brasil, 2023, n.p.).

¹¹ A CCR Aeroportos é uma divisão de negócio do Grupo CCR e opera 20 aeroportos, entre eles, Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul (CCR Aeroportos, 2023, n.p.).

A abordagem, portanto, emerge como uma proposta capaz de transcender fronteiras administrativas, alinhar estratégias e ações em diferentes níveis de governo e englobar tanto entidades governamentais quanto não governamentais. Nesse contexto, esforços direcionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) ganham destaque, reforçando a importância de uma abordagem abrangente e colaborativa para alcançar um futuro sustentável e resiliente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Águas (ANA). **Informativo Especial Estiagem 2022/2023**. Disponível em: <<https://www.defesacivil.rs.gov.br/upload/arquivos/202303/06141833-informativo-especialestiagem06mar.pdf>>.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). **Nova frente fria e ciclone extratropical intensificam temporais e rajadas de vento na Região Sul**. 03/11/2023. Disponível em: <<https://portal.inmet.gov.br/noticias/noticias?noticias=ciclone%20extratropical>>.

BRASIL. **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)**. Disponível em: <<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/infraestrutura-rodoviaria>>.

CCR AEROPORTOS. **Sobre**. Disponível em: <<https://www.ccr aeroportos.com.br/sobre>>.

CEEE. **Grupo Equatorial Energia**. Institucional. Disponível em: <<https://ceee.equatorialenergia.com.br/ceee/migracao/sobre-nos>>.

ECOSUL. **Institucional: a Ecosul**. Disponível em: <<https://www.ecosul.com.br/institucional/a-ecosul>>.

FRAPORT BRASIL. **A Fraport**. Disponível em: <<https://portoalegre-airport.com.br/pt/institucional/a-fraport>>.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Secretaria de Logística e Transportes. Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem**. Disponível em: <<https://www.daer.rs.gov.br/quem-somos>>.

MACEDO, João Pedro. **Pelotas confirma Situação de Emergência**. 27 set 2023. Disponível em: <<https://www.pelotas.com.br/noticia/pelotas-confirma-situacao-de-emergencia>>.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável**. Ação contra a mudança global do clima. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>>.

PORTOS RS. **Nota Oficial, Sobre os Eventos Climáticos que Afetaram o Estado do Rio Grande do Sul**. 08 set. 2023a. Disponível em: <https://www.portosrs.com.br/site/imprensa_e_midia/noticia/1765>.

PORTOS RS. **Nota Oficial.** 10 Out. 2023b. Disponível em:

<https://www.portosrs.com.br/site/imprensa_e_midia/noticia/1776>.

SCHIMANSKI, Silvana; NASCIMENTO, Natalí; RANGEL, Fabiana de Bittencourt. Governança Global: Desafios para o Alcance dos Objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. **Revista CEDEPEM.** v. 3 n. 2, Pelotas, RS, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10037558

SINIMBU, Fabiola. Sinimbu. Governo cria comitê de crise para restabelecer comunicação no RS. **Agência Brasil.** Brasília, 13 set 2023. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-09/governo-cria-comite-de-crise-para-restabelecer-comunicacao-no-rs>>.

TECON RIO GRANDE. **Sobre o Terminal.** 2023. Disponível em: <<https://www.wilsonsons.com.br/pt-br/teconriogrande/sobre-o-terminal/>>.

TRINDADE, Pedro; LOPES, Janaina. **Contraste térmico e El Niño: especialistas explicam sequência de 9 ciclones no RS em 3 meses.** 28/09/2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/09/28/contraste-termico-e-el-nino-especialistas-explicam-sequencia-de-9-ciclones-no-rs-em-3-meses.ghtml>>.

UNITED NATIONS. DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. **Synergy Solutions for a World in Crisis: Tackling Climate and SDG Action Together.** 2023. Disponível em: <https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/UN%20Climate%20SDG%20Synergies%20Report-091223B_1.pdf>.

A PERSPECTIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PELOTAS (RS), DIANTE DE DESASTRES E EVENTOS CLIMÁTICOS-AMBIENTAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

The Perspective of Municipal Public Administration of Pelotas (RS) in the Face of Disasters and Environmental Climate Events: An Experience Report

Aline Crochemore de Maicá¹, Esmeralda Canhada de Góz Faria² e Paula Schild Mascarenhas³

RESUMO

O presente relato de experiências visa compartilhar as iniciativas da administração pública e os desafios enfrentados durante os eventos climáticos que afetaram o município de Pelotas entre julho e outubro de 2023. Trata-se de um relato que visa destacar os impactos desse evento na vida da comunidade pelotense, além de apresentar as estratégias de enfrentamento adotadas e as lições aprendidas. Este relato pretende contribuir para uma compreensão mais profunda das consequências desses eventos e para a busca de soluções que possam prevenir e minimizar futuros desastres pela perspectiva da gestão pública municipal.

Palavras-chave: Pelotas; Eventos Climáticos; Administração Pública; Gestão Pública.

INTRODUÇÃO

Este relato parte da perspectiva da administração pública sobre os eventos que afetaram o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a partir de julho até setembro de 2023, quando um ciclone e chuvas intensas atingiram a região. A cidade, localizada na região sul do estado, ocupa uma área de 1.610 km², encontra-se a uma altitude de 7 metros e possui um clima subtropical úmido. Nosso objetivo

¹ Psicóloga (UCPel); Especialista em Atenção Psicossocial no âmbito do SUS (UFPel); Assessora Especial da Prefeita de Pelotas/RS – Gestão 2020-2024, Coordenadora Executiva do Pacto Pelotas pela Paz.

² Internacionalista (UFPel); Especialista em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global (PUCRS); Assessora de Planejamento Estratégico do Pacto Pelotas pela Paz. E-mail: esmeraldacgoz@gmail.com

³ Licenciada em Letras, Português/Francês (UFPel); Mestre e Doutora em Letras (UFRGS); Prefeita de Pelotas (RS).

é fornecer uma análise abrangente dos eventos mencionados, destacando seus impactos. Além disso, pretende-se contribuir para a análise das implicações de longo prazo desses eventos, buscando identificar possíveis soluções para prevenir e minimizar efeitos adversos semelhantes no futuro.

CONTEXTO DOS EVENTOS

Dois eventos climáticos-ambientais marcaram o segundo semestre de 2023 em Pelotas. O primeiro foi a passagem de um ciclone extratropical, ocorrido em uma quinta-feira do dia 13 de julho.

Segundo a CEEE Equatorial os ventos ultrapassaram mais de 100km/h, com chuvas que acumularam 140 mm. Um óbito foi registrado, quando um voluntário foi atingido pela queda de um muro enquanto auxiliava na remoção de uma árvore caída devido aos ventos.

O segundo evento foi caracterizado por chuvas intensas entre 1 e 27 de setembro, chegando a um acumulado de 477 mm, – mais de três vezes a média mensal – conforme dados da INMET. Episódios de granizo e alagamentos agravaram mais a situação. Em consequência destes eventos climáticos, resultaram danos patrimoniais, ambientais, econômicos e sociais.

IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS

Em decorrência dos eventos adversos foram observados inúmeros danos, estradas e acessos tanto na área rural quanto urbana foram severamente afetados, impedindo ou dificultando os deslocamentos; e mesmo após dois meses do ocorrido os seus efeitos ainda eram sentidos por certas comunidades, como no Pontal da Barra. A elevação do nível dos canais e da Lagoa dos Patos provocou inundações em diversas unidades habitacionais, deixando pessoas desabrigadas e desalojadas em diferentes regiões da cidade.

Durante o ciclone, segundo dados da Defesa Civil de Pelotas, 117 mil pontos ficaram sem luz, 62 residências destelhadas e 1 família ficou desalojada, e serviços da Prefeitura também foram afetados pelo evento.

Quanto às chuvas intensas de setembro, toda a população foi afetada. O aumento gradativo do nível da Laguna dos Patos e dos Canais que circundam e atravessam a cidade provocou alagamentos que além de impedir acessos e deslocamentos, atingiram unidades habitacionais, provocando desabrigo e desalojamento, 155 pessoas necessitaram ser acolhidas em 4 abrigos públicos, além de reparos emergenciais e auxílio com lonas e telhas.

Além disso, segundo a Defesa Civil Municipal, adicionais danos materiais foram observados, como reparos necessários em 300 km de vias não pavimentadas e considerável extensão da pavimentação asfáltica da zona urbana, 20 pontes, 1.280 km de estradas na zona rural e em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. Tais situações culminaram nos decretos municipais: (1) nº 6.753 de 20 de julho de 2023; (2) nº 6.779 de 07 de setembro de 2023; e (3) nº 6.784 de 27 de setembro de 2023.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

Durante a situação emergencial, foram implementadas diversas estratégias. A primeira medida, liderada pela Prefeita Paula Mascarenhas, foi a chamada de um grupo de trabalho específico para atender à crise, composto por: Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, CEEE-Equatorial, Brigada Militar, Polícia Ambiental (PATRAM), Exército, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (SANEP), Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde, e Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

Esta estratégia de integração intersetorial, vem sendo uma prática bem-sucedida no município em contextos complexos como a segurança pública, prevenção das violências e combate à pandemia da COVID-19. Uma das principais medidas práticas deste grupo, foi a criação do Gabinete de Crise, sediado no Corpo de Bombeiros, onde as equipes se reuniram para receber as demandas e coordenar os encaminhamentos. Nesse esforço conjunto, todos os envolvidos desempenharam papéis fundamentais.

Foram estabelecidos abrigos de acolhimento próximo aos territórios de moradia das famílias desabrigadas, com acompanhamento da assistência social e saúde. Adicionalmente, foram realizadas nove interdições de áreas devido à erosão, sempre com base em laudos técnicos. As equipes realizaram a desobstrução de vias e a restauração de serviços básicos, sempre com a máxima ênfase na segurança das pessoas. Também foi coordenada a atuação de voluntários e o recebimento de doações, mantendo equipes de plantão 24 horas com equipamentos e veículos adequados, garantindo o estoque e entrega de itens essenciais, como água, cobertores, roupas, colchões, alimentos, e outros recursos materiais

essenciais, como rolos de lona para proteger unidades habitacionais afetadas e telhas de fibrocimento para reparar danos em residências.

A mobilização de recursos humanos e institucionais desempenhou um papel crucial na resposta aos eventos supracitados. Estes esforços coletivos visaram garantir a operação de abrigos públicos e atender às necessidades imediatas da população impactada. A pronta resposta dos órgãos envolvidos demonstrou a importância da cooperação interinstitucional e da dedicação das equipes. As equipes estiveram profundamente envolvidas na resposta aos eventos, operando em uma rotina que os levou diretamente às áreas atingidas.

Importante ressaltar que desde 2021 o município estava trabalhando na construção do Plano de Resiliência da cidade, instituído pelo Decreto nº 6.777 de 4 de setembro de 2023 que se destina ao desenvolvimento de ações capazes de preparar para a prevenção, o enfrentamento e a superação de adversidades, melhorando a sua capacidade de resposta futura.

LIÇÕES APRENDIDAS

A experiência destacou a eficácia da mobilização de diferentes órgãos e entidades para enfrentar eventos climático-ambientais e ressaltou a importância da liderança no âmbito da gestão pública para a integração entre diversos setores na resposta a situações de crise. No processo de análise e reflexão sobre as lições aprendidas com os eventos climáticos, tornou-se evidente a necessidade de adotar ações preventivas em diversas frentes.

Os desafios incluem medidas de caráter estrutural, que abrangem aprimoramentos nas infraestruturas de segurança e resiliência; medidas qualitativas, como a formação e capacitação contínua dos agentes de coordenação e estratégia; bem como medidas de suporte psicológico para as equipes. Além disso, tornou-se imperativo a intensificação da colaboração intersetorial para a atuação em situações emergenciais naturais. Um aspecto que merece destaque é a necessidade de acesso mais ágil aos recursos federais, quanto aos recursos estaduais observou-se maior prontidão por meio da Defesa Civil estadual.

Futuramente, é necessário dar continuidade a identificação das áreas mais vulneráveis e a formulação de medidas preventivas, como estruturas de contenção. Além disso, é essencial a qualificação das equipes e das coordenações das defesas civis, a melhoria na informação relativa à previsão climática, o mapeamento de áreas de risco, o aprimoramento de equipamentos, a formação de um corpo de voluntários treinados e a implementação de sistemas de comunicação e alerta mais

eficazes. A criação de uma sala de situação local, operando de forma permanente em situações de crise, também se configura como uma medida crucial para aprimorar a preparação e resposta do município a eventos naturais adversos. A atuação rápida e eficiente do governo municipal durante a crise destaca a importância de manter um grupo permanente e qualificado para lidar com situações semelhantes no futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos desafios enfrentados, este relato ressalta a notável resiliência e solidariedade que floresceram em situações de crise, especialmente entre as equipes de diferentes setores e comunidade em geral, unidas pelo bem comum. É evidente que a preparação, a cooperação e o apoio tanto do setor público quanto da sociedade civil desempenharam papéis cruciais na resposta efetiva às adversidades. A experiência adquirida destaca, de maneira incontestável, a urgente necessidade de políticas públicas eficazes e de arranjos de governança capazes de reagir prontamente a Situações de Emergência. A expectativa é que este relato possa contribuir para o aprimoramento das estratégias de prevenção e enfrentamento de futuros desastres climático-ambientais, com o propósito de salvaguardar não apenas a nossa comunidade, mas também outras em situação de vulnerabilidade.

Os desafios revelaram algumas questões cruciais que demandam atenção contínua. Entre elas, destaca-se a necessidade de um mapeamento e georreferenciamento mais abrangentes das áreas de risco, alertas hidrológicos nas bacias locais, sistemas de comunicação por rádio, juntamente com o acesso a informações climáticas mais precisas. A vulnerabilidade social de certas famílias e as condições precárias de habitação, aspectos frequentemente agravados pelos eventos climáticos extremos em comunidades periféricas, demonstraram a urgência de medidas que visem aprimorar a segurança e o bem-estar dessas populações. Ainda, a consolidação dos fluxos estabelecidos pelos protocolos do Plano de Resiliência, se impõe como ação essencial, sobretudo diante do aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos que torna a preparação e resposta ainda mais prementes.

SOBRE INTERVENÇÃO NO VALE DO TAQUARI/RS

About Intervention in the Vale do Taquari/RS

Evelin Maria Dillemburg Martil¹

INTRODUÇÃO

A massagem rítmica é uma das práticas terapêuticas que compõe o rol das terapias complementares da medicina antroposófica. Sua metodologia foi desenvolvida por Wegmann e Hauschka, desde 1921, em Arlesheim, Suíça. Sua concepção está fundamentada na imagem trimembrada do ser humano que se mostra no seu pensar, no seu sentir e no seu querer. A harmonia desta trimembração é permeada pelo eu, o qual atua em todos os níveis do corpo, na sua vitalidade, nas suas emoções, no sentido de organizar as forças necessárias à integridade do ser humano.

No Brasil a formação de profissionais é feita pela Associação de Massagem Rítmica – Asklépios. O objetivo da massagem rítmica é estimular as funções vitais em todos os níveis acima mencionados, fazendo com que o indivíduo retome o equilíbrio do eixo de suas forças quando estas foram abaladas por doenças, ou por traumas das mais variadas origens.

Os movimentos executados na massagem têm caráter rítmico que respira, pulsa, liga e solta, aquecendo e dissolvendo estagnações, paralisias emocionais e medos diante de situações traumáticas e de estresse pós-traumático. A pele é um espelho do organismo inteiro e através do toque conduz o estímulo para o interior que reverbera na melhora dos processos de respiração e circulação.

Na execução da massagem são utilizados óleos vegetais com funções terapêuticas específicas estimulando o calor e atenuando as forças terrestres endurecedoras e isolantes. Usa-se, também, pomadas à base de plantas e metais que aliviam processos de bloqueios emocionais, vitalizando os fluxos de regeneração.

¹ Massagista Rítmica. Instituto Família Barrichello. Pedagogia de Emergência. REMS – Rede Esporte pela Mudança Social. E-mail: wboudakian@gmail.com

ATENDIMENTOS COM MASSAGEM RÍTIMICA NO VALE DO TAQUARI

Atendimentos na escola Érico Veríssimo da cidade de Encantado: 18/09/2023 nos turnos da manhã e tarde. Atendi 10 professores.

O ambiente que conseguimos adaptar para os atendimentos ficou muito aconchegante e na simplicidade deste ambiente com colchonetes no chão e os toques da massagem todos puderam sair muito aliviados. Entravam tristes e deprimidos e saíam leves e com coragem de enfrentar os desafios do recomeço. Muitos abraços no final de cada atendimento. Neste dia pude acolher e ouvir de cada um o relato do tamanho do impacto que sofreram. Alguns professores tiveram perdas materiais em suas residências e tiveram que trabalhar muito nas suas casas, como na escola também para limpar a lama que destruiu e grudou nas paredes. Alguns choravam ao contar sobre o impacto das perdas.

19/09/2023: na mesma escola; trabalhamos nos turnos da manhã e tarde. À noite, realizamos as vivências de movimento, aquarela e olho divino com os professores. Atendi 12 professores. A sala já tinha toda uma atmosfera de relaxamento e o óleo de Lavanda perfumava o ambiente. Neste dia foi alcançado o máximo de atendimento geral da escola entre professores, funcionários e direção. Busquei incentivar o autocuidado ao longo dos próximos meses como estímulo para a saúde e bem-estar de toda a equipe da escola.

20/09/2023: Workshop na UNIVATES para educadores e interessados. Atuei como suporte nas atividades de aquarela.

21/09/2023: Escola Passo de Estrela na cidade de Cruzeiro do Sul.

Turnos manhã e tarde.

Montamos um espaço dentro de uma sala para o atendimento dos profissionais da escola. Embora a sala já estivesse limpa, o cheiro da lama ainda era muito presente dentro da sala, porém foi possível trabalhar ali. Trabalhei com as mesmas substâncias visando a diluição dos traumas.

Esta localidade foi muito atingida pela enchente do rio e os professores relataram que estavam trabalhando há 14 dias para limpar e colocar a escola em condições de receber os alunos.

Atendi 9 pessoas entre funcionários e professores pela manhã. Os relatos foram muito impressionantes, o choro e a tristeza mostravam-se bem evidentes. Na medida em que se apresentavam e falavam era visível o trauma. Nesta escola tinham mais pessoas afetadas diretamente por perdas materiais. Pude contribuir com a escuta, os toques e o estar junto a eles.

Todos relaxaram bastante no momento do repouso e saíram também bastante aliviados e agradecidos. Atendi 9 pessoas no turno da tarde com a mesma dinâmica do receber, ouvir, acolher e tocar. Foi perceptível o efeito da massagem no reequilíbrio e na melhora da respiração de cada um.

22/09/2023: Escola Monsenhor Scalabrini – turno da manhã. Trabalhamos na dinâmica de atividades trimembradas: olho divino, aquarela e atividades de movimento com professores da cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas pela tragédia. Os professores e funcionários estavam devastados, sensíveis e chorando durante as atividades. Atendi uma professora que não conseguia acompanhar os colegas. Foi muito gratificante ouvi-la e tocá-la. Logo ela conseguiu respirar melhor e pode fazer as vivências propostas. Na sequência fiquei de suporte na atividade de aquarela.

22/09/2023: turno da tarde retornamos à escola Passo de Estrela de Cruzeiro do Sul. Atendi com massagem rítmica 3 professores.

22/09/2023: turno da noite: Encontro com professores da cidade de Cruzeiro do Sul para oficinas trimembradas. Fiquei no suporte da atividade de aquarela.

23/09/2023: Roda de conversas e avaliações da semana com a equipe da Pedagogia de Emergência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na forma mais natural e espontânea do colocar-se no lugar do outro, apoiar e abraçar. Estes foram os sentimentos que permearam a equipe ao final de cada dia de atividade. Sentir a chama do entusiasmo brotar junto ao calor humano que pudemos cultivar junto das comunidades escolares foi um semear de futuro, trazendo esperança e luz, dissolvendo o frio das experiências negativas do trauma. Esta semana consolidou em mim o sentido da massagem rítmica junto com o trabalho trimembrado feito pela equipe. Com leveza e alegria, trazendo forças de superação dos traumas, esta foi a mais importante experiência que pude vivenciar. A realização de um ideal humanitário soou forte dentro do meu coração. Muitas observações foram captadas por mim em plena execução dos atendimentos, mas como foi uma primeira vez que realizei esta tarefa e nas condições encontradas nas escolas não registrei por escrito cada uma delas. Serve como estímulo para, em outra oportunidade, aplicar um protocolo de atendimento com caráter mais objetivo para formar um banco de dados.

Fico à disposição como voluntária sempre que houver necessidade.

Porto Alegre, outubro de 2023.

**DESASTRES CLIMÁTICOS E SAÚDE MENTAL:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PSIQUIATRA NAS ENCHENTES DO VALE DO TAQUARI/RS**

*Climate Disasters and Mental Health: Report of a Psychiatrist's
Experience During the Floods in Vale do Taquari/RS*

Clara Rohrsetzer Sfoggia¹, Ana Sfoggia² e Olga Garcia Falceto³

RESUMO

Neste artigo apresentamos um relato de experiência de uma psiquiatra prestando atendimento em saúde mental no município de Roca Sales, um dos mais atingidos pela enchente ocorrida em setembro de 2023, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Trazemos informações de outros locais atingidos por fenômenos associados com as mudanças climáticas relatando o impacto na saúde mental da população atingida a curto, médio e longo prazo. Propomos ações de preparação para futuros eventos, visando respostas mais rápidas e eficientes no atendimento em saúde mental imediatamente após o evento e no seguimento e tratamento dos transtornos psiquiátricos e relacionais resultantes.

Palavras-chave: Desastres Climáticos; Mudança Climática; Saúde Mental; Atenção em Saúde Mental; Preparação para Enfrentamento de Desastres Climáticos.

¹ Psiquiatra. Especialista em Saúde da Família. E-mail: csfoggia@gmail.com

² Psiquiatra, Pediatra, Intensivista. Mestre em Pediatria pela PUCRS. Professora da escola de Medicina da PUCRS. Coordenadora da disciplina de Saúde Global/Global Health da Escola de Medicina da PUCRS. Preceptora Residência médica/Curso de especialização em Psiquiatria HSL. E-mail: ana.sfoggia@pucrs.br

³ Psiquiatra de adultos, crianças, adolescentes e famílias. Professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFRGS. Coordenadora do Instituto da Família. Ativista ambiental. Vice-coordenadora do Programa Brasileiro de Embaixadores da Saúde Planetária do IEA da USP. E-mail: olgafalceto@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Rio Grande do Sul está na rota dos grandes desastres climáticos e esses fenômenos recentemente têm sido mais frequentes e intensos. Houve três anos de seca intensa e no inverno de 2023, com o fenômeno do El Niño, iniciou-se uma etapa de enchentes que destruíram parcial ou totalmente 38 cidades do Rio Grande do Sul e seus arredores. Cidades como Muçum e Roca Sales, que estão entre as mais atingidas, não faziam parte da lista de municípios vulneráveis a desastres climáticos monitorados pelo Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (CEMADEN).

Este artigo relata a experiência de uma psiquiatra (CS) que mora na região da enchente de mobilizar-se, trazendo com ela outros psiquiatras, com a intenção de atender as necessidades de saúde mental emergentes na população atingida.

A grande inundação de Roca Sales foi na noite de 4 para 5 de setembro de 2023. Dia 6 do mesmo mês, gradativamente as águas baixaram dando acesso à cidade apenas no dia 7. Nesse dia, fui até lá junto a um grupo de 50 pessoas provenientes do município em que moro, situado a aproximadamente 100 km do local. O grupo foi organizado por amigos e integrantes da Brigada Militar e da Igreja Católica de Paverama e decidiu, juntamente com um tenente, ajudar na limpeza do hospital Roque Gonzales (único hospital de Roca Sales). Utilizamos meios de transporte próprios e levamos um caminhão com bombonas de 9 mil litros de água (a cidade estava sem abastecimento de luz e água), materiais de limpeza e alimentos para consumo imediato (sanduíches, frutas e água mineral).

Os pacientes que estavam internados no hospital inicialmente foram transferidos para o segundo andar, na expectativa de que a água que o inundara baixasse, e no final do dia 04/09/23, precisaram ser retirados por balsas e transferidos de helicóptero para hospitais próximos, como o HSJ de Arroio do Meio (Hospital São José) e o Hospital São Camilo de Encantado. Parte da equipe que já estava trabalhando no hospital, manteve-se lá por 96 horas ininterruptas e, mais tarde, mesmo com a possibilidade de sair do local, permaneceu para ajudar no que fosse necessário.

Na entrada da cidade, foi necessária uma triagem feita pelos próprios cidadãos para definir quem vinha colaborar e quem parecia estar só curioso. Muitas pessoas vieram apenas para observar, dificultando a circulação e a organização da cidade. O cenário era de muita lama, asfalto arrancado, escombros sendo empilhados, árvores caídas, prédios destruídos, casas umas por cima das outras, postes de luz caídos. Muitos perderam seus meios de transporte e algumas passagens ainda estavam interditadas. Os carros estavam capotados e empilhados, cheios de barro.

Independentemente de classe social, nessa cidade todos foram atingidos, de alguma forma, pela tragédia. Ao chegarmos ao hospital, por volta das 6:30 horas da manhã, não havia nenhum tipo de organização que indicasse o que cada um deveria fazer. Nosso grupo entrou e começou a limpar o ambiente, levando para a rua equipamentos e suprimentos inutilizados para posterior descarte. Por volta das 11h, os bombeiros chegaram para auxiliar, além de muitos voluntários de diversos locais do RS. Próximo ao meio-dia, fui adicionada a um grupo de WhatsApp recém-criado por uma colega e intitulado “Psiquiatras do Vale”, com 31 participantes. Essa colega informou que estava na igreja de Roca Sales prestando atendimentos e que muitos pacientes tinham perdido suas medicações, receitas, documentos, cartões e dinheiro. Lembro de um paciente dizendo “os peixes devem estar tomando minha medicação”. As farmácias privadas e a farmácia municipal foram atingidas e perderam tudo. Uma colega trouxe algumas amostras de medicações clínicas e psicofármacos. Pelo WhatsApp começamos a solicitar doações de mais amostras. Eu tinha algumas no carro, e então subi até a igreja da cidade que fica em um local alto e não foi atingida. Chegando lá, havia equipes de outros municípios, formadas por médicos, farmacêuticos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, psicólogos, estudantes da área da saúde e muitos outros voluntários. Neste momento qualquer apoio, escuta e acolhimento foi de grande valia, tanto para a população, quanto para as equipes de voluntários.

Entrei em contato com minha irmã Ana (AS), também psiquiatra, que informou aos colegas de Porto Alegre, onde mora, também através de grupos de WhatsApp, o que estava acontecendo, e houve grande mobilização com muitas doações de medicamentos, fraldas e outros itens.

Neste dia a demanda por medicações foi muito grande, e muitos pacientes não sabiam informar os nomes do que utilizavam. Entre as crianças, recorro de duas com diagnóstico de TEA (transtorno do espectro do autismo) e uma com deficiência intelectual que estavam muito agitadas. Estavam abrigados em um ginásio e faziam uso de medicações que não estavam disponíveis no RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), como aripiprazol e risperidona em solução. Os colegas do grupo começaram a se organizar para direcionar estas doações (alguns estavam comprando e enviando) para outras cidades atingidas, como Muçum.

À noite, através do grupo de WhatsApp, criamos uma escala de atendimento de saúde mental para a população dos municípios de Roca Sales e Muçum. Nos dividimos nos turnos da manhã e tarde, até o dia 17/09/23. No dia 09/09/23 duas colegas foram acompanhar o velório coletivo ocorrido em Vespasiano Correa, um município mais elevado e distante cerca de 33 km de Roca Sales, onde a

população de toda a região velou seus mortos e depois os enterrou nos municípios de origem das vítimas e famílias. Houve 51 mortos no total. Em Roca Sales, onde vivem 11000 pessoas, morreram 16.

A partir daí, soubemos que também havia se organizado um grupo de psicólogos voluntários e iniciamos a integração com o sistema público de saúde incorporando a coordenadora da 16ª coordenadoria de saúde ao grupo de WhatsApp dos psiquiatras.

Neste dia, um colega psiquiatra do município de Lajeado gravou e divulgou uma breve aula, de grande ajuda, em formato de vídeo, sobre tratamentos medicamentosos que possuem evidências para a prevenção e tratamento precoce do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT).

A mobilização dos colegas psiquiatras e a iniciativa dos municípios cedendo seus profissionais de saúde, foi feita de maneira imediata. As orientações da 16ª coordenadoria de saúde nesse sentido foram ocorrendo mais tarde, gradativamente.

No dia 10/09/23, fui novamente a Roca Sales prestar atendimento voluntário, desta vez no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade, que foi atingido pela enchente e já tinha sido parcialmente limpo, ainda que estivesse “um horror”, sem luz e água, com muita lama nas paredes e chão e sem móveis porque estes tinham sido destruídos.

Entre os casos atendidos, lembro de uma mulher com deficiência intelectual leve e transtorno por uso de substâncias (TUS) que estava em abstinência porque perdera a medicação na enchente e estava muito ansiosa e uma menina com TEA que estava abrigada com a mãe no ginásio da cidade e estava agitada.

Também atendi uma senhora que havia feito uma tentativa de suicídio com arma de fogo que foi interrompida por familiares. Um veículo público foi buscá-la em casa e ela veio de olhos fechados até o local onde estávamos atendendo. Me contou que havia passado a madrugada no telhado da sua casa, via carros e pedaços de casas passando, e que quando foi resgatada, estava apenas vestindo roupas íntimas. Me disse que veio de olhos fechados porque tinha vergonha, e porque não queria ver a sua cidade destruída. Sua casa, que era de alvenaria, não foi destruída, mas ela perdeu quase todos os móveis e pertences. Como havia armas de fogo na casa da moradora, o batalhão de operações do exército que estava apoiando, foi até lá recolhê-las. Foi necessário articular o processo de busca, esperando a chegada do marido (que já havia sido chamado para apoiar a esposa) para combinar os detalhes sobre a legalidade das armas. Isso evitou um trauma em cima do trauma da tragédia em si porque os integrantes do Batalhão não tinham treinamento para atuar em Situações de Emergência climática e pensavam utilizar a metodologia habitual, mais confrontativa. O marido contou que havia

perdido os documentos comprobatórios de legalidade da posse na enchente, mas as armas que tinha por ser aposentado do exército, estavam legalizadas e ele prontamente ofereceu entregá-las em custódia, o que foi feito. A maioria das famílias da região tem armas em casa. O batalhão do exército era composto por pessoas não habitantes da região que talvez desconheçam essa particularidade. Esta paciente segue em acompanhamento privado em outro município.

Outro atendimento que realizei, dois meses depois, foi de uma paciente com diagnóstico prévio de Transtorno do Humor Bipolar, que perdeu a casa e o marido na enchente (seu corpo foi encontrado 20 dias após o desastre). Ela relatou que estavam em casa quando a água começou a subir e, rapidamente ficaram ilhados e foram para o telhado. Devido à forte correnteza a casa de madeira não resistiu e foi arrastada. A partir deste momento, ela não viu mais o marido e passou cerca de 11 horas agarrada em uma árvore até ser resgatada por um bote. Esta paciente tem pouco suporte social e familiar, tem duas filhas menores de idade, está desempregada, morando na casa de um sobrinho e sobrevivendo de doações. Apresentava, no momento da avaliação, sintomas compatíveis com reação aguda ao estresse e a necessidade de prescrição de suas medicações de uso contínuo para evitar exacerbação de seu quadro psiquiátrico de base. Quanto ao registro dos atendimentos, usamos prontuários em papel, e uma psicóloga voluntária ficou responsável por guardá-los até serem destinados à equipe de saúde mental do município.

Sigo atendendo no município de Roca Sales, agora contratada pela prefeitura em uma equipe de saúde mental que conta com assistente social e psicólogas. Até a data de submissão deste artigo, em novembro de 2023 os atendimentos em saúde mental seguem sendo realizados na Igreja Católica, pois a maioria dos locais de atendimento ao público foram atingidos e necessitam de intervenção. O Hospital Roque Gonzales, que fica na beira do rio Taquari, foi reaberto no dia 01/10/23, 28 dias após o desastre, com ajuda de voluntários e doações. Os locais destinados ao atendimento ao público como CRAS, UBS, hospital, entre outros, seguem os atendimentos após a limpeza, mas, por sua localização estão suscetíveis a novos eventos climáticos. Penso que deveriam ser transferidos para outro local mais seguro.

Na região atingida pela enchente do rio Taquari, alguns municípios fizeram contratações de profissionais de saúde mental pelo período de até 6 meses, porém diante da demanda criada pela tragédia e que deverá ser atendida a médio e longo prazo, o seguimento dos pacientes deveria ser mantido para além desse tempo.

RECOMENDAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PARA PROVÁVEIS NOVOS DESASTRES CLIMÁTICOS

Considerando que existe a previsão de eventos climáticos extremos com maior frequência e intensidade (Romanello et al., 2021) faz-se necessária a organização de recursos de saúde a serem mobilizados nas Situações de Emergência e nos prováveis problemas posteriores.

RESPOSTA EMERGENCIAL/IMEDIATA

Durante e logo após a tragédia, os problemas de saúde mental observados nesta população foram perda de medicamentos na enchente, medo de não conseguir suas medicações, crises de ansiedade frente ao desastre, ansiedade com as situações de deslocamento e abrigo, insônia e agudização de sintomas psiquiátricos e orgânicos prévios. Os sintomas e achados psiquiátricos encontrados imediatamente após a tragédia foram consistentes com os observados na literatura (Cianconi et al., 2020; Cheema et al., 2023).

Um grupo particularmente pouco estudado e vulnerável aos eventos climáticos extremos é o de pessoas com problemas de saúde mental pré-existent que foram identificados como um fator de vulnerabilidade pela OMS (World Health Organization, 2022) e têm sido destacadas por vários outros estudos como populações vulneráveis à exacerbação de problemas de saúde em geral (European Climate and Health Observatory, 2022; Lawrance et al., 2021; Berry et al., 2018; Woodland et al., 2023). Pessoas com problemas de saúde mental pré-existent têm dificuldade em lidar com as emoções e sintomas psiquiátricos durante e após eventos climáticos devido a interrupções, e à falta de resiliência e recursos dos serviços de saúde mental (Clayton et al., 2017). Diante da experiência vivida e, com apoio da literatura na área da saúde mental, propomos a formação de uma rede de profissionais e comunidade que possa ser acionada de maneira imediata em catástrofes ambientais futuras.

É importante, por exemplo, contar com uma lista atualizada de profissionais da saúde mental, “pessoas-chave” e lideranças comunitárias familiarizadas e treinadas para resposta rápida. Estes se prepararão para mobilizar outros de forma organizada e estratégica, com formação de escalas de atendimento, divulgação de vídeos com orientações para quem vai atuar nos atendimentos e facilitar o acesso a um kit mínimo de medicamentos. Na região há programas de residência médica de psiquiatria na UNIVATES (Universidade do Vale do Taquari) atuando no Hospital Bruno Born em Lajeado e a da

Sociedade Sulina Divina Providência no Hospital São José em Arroio do Meio, com núcleos de pessoal capacitado para organizar essas ações.

Sugerimos que os times de atendimento em saúde mental sejam treinados em telepsiquiatria que pode ser realizada enquanto a população encontra-se em abrigos e não possa comparecer a suas consultas regulares.

Propomos o mapeamento pelo sistema público de saúde dos medicamentos mais prescritos na região por unidade de atendimento em saúde, montando kits emergenciais para serem enviados prontamente às regiões afetadas. Recomendamos a montagem dos kits baseada, além de nas prescrições nas unidades de saúde, no tamanho do hospital local e nos riscos e taxas de transtornos mentais na região. Existe uma recomendação da OPAS (Organização Panamericana da Saúde) que deve ser adaptada às necessidades locais (Climate Change for Health Professionals, 2020).

ORGANIZAÇÃO PARA O MÉDIO E O LONGO PRAZO

A estruturação dos serviços de atendimento em saúde mental a médio e a longo prazo para atender a população atingida exige capacitação no reconhecimento e atendimento do Transtorno de luto prolongado, TEPT e agravamento de doenças pré-existentes. Crianças e adolescentes, segundo a literatura, são os mais vulneráveis. Populações com condições socioeconômicas precárias e rede social pobre têm maior risco de adoecimento (Augustinavicius et al., 2021; Sharpe et al., 2022).

Os cuidados de médio e longo prazo, por, pelo menos, dois anos, são imprescindíveis já que os transtornos mentais são considerados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) um dos maiores desafios de saúde pública, em especial após a pandemia da COVID-19 e face às mudanças climáticas em curso.

Uma metanálise pioneira publicada por Cianconi et al. (2020), alerta para os maiores riscos em populações mais vulneráveis e a importância de garantir o acesso a recursos, informação e proteção. Introduzem uma nomenclatura associada com os desastres climáticos que vem se tornando mais difundida: eco ansiedade, eco culpa, solastalgia, luto ecológico e eco psicologia.

Em um estudo de uma população que sofreu uma enchente severa em Kodugu, na Índia, Thomas e colaboradores encontraram, após seis meses, uma prevalência de 66,7% de sintomas psiquiátricos na população afetada, especialmente depressão, ansiedade, transtornos somáticos, do sono e abuso de substâncias. O risco foi maior em pessoas cujas casas foram destruídas (Thomas et al., 2021). Momentos como a preparação e distribuição de tarefas após um desastre, negociação de

suporte com as autoridades, ajuda à comunidade, limpeza, espera e o medo residual são fatores estressantes de um evento climático extremo. Após o tsunami de 2013 na Indonésia, alguns estudos, como o desenvolvido por Ekanayake et al. (2013), enfatizaram alguns pontos sobre a forma como lidar, lidar com o desastre. Deixando de lado a necessidade óbvia e imediata de atendimento e materiais para assistência de pessoas atingidas pelos desastres, os achados desses estudos sugerem que o atendimento continuado em saúde mental deve ser promovido através do restabelecimento precoce dos recursos tradicionalmente utilizados pela comunidade no suporte a problemas de saúde privilegiando os atendimentos realizados por profissionais da própria ou de perto da realidade da comunidade.

Antecipa-se que, na região do Vale do Taquari, após essa catastrófica enchente, deve aumentar a incidência de eco ansiedade na população. A *American Psychology Association* (APA) descreve a eco ansiedade como “o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto, aparentemente irrevogável, das mudanças climáticas gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras”. Apesar de ter potencial de desencadear sintomas ansiosos e depressivos, pode ter também um componente protetivo motivando a promoção e organização de defesas para os próximos acontecimentos, além do impulsionamento de ações efetivas através de conexões humanas, senso de comunidade e engajamento social (Clayton et al., 2017; Barros et al., 2022).

No planejamento da reestruturação urbana pós-desastre ambiental é desejável que profissionais da saúde e da saúde mental colaborem com sua expertise em saúde humana e sua relação com a saúde ambiental. Por exemplo, fica a sugestão de realocação do hospital de Roca Sales que está localizado muito próximo ao rio.

Figura 1: Imagem obtida no dia 07/09/2023 no corredor de entrada do hospital Roque Gonzales em Roca Sales

Fonte: Acervo pessoal das autoras.

Figura 2: Imagem obtida no dia 07/09/2023 na sala de atendimento do hospital Roque Gonzales em Roca Sales mostrando a altura, na parede, que a água e a lama da enchente chegaram

Fonte: Acervo pessoal das autoras.

O CUIDADO COM OS PROFISSIONAIS

Será importante também montar uma linha de consultoria na retaguarda de forma a apoiar os profissionais na linha de frente. A telemedicina pode ser um grande auxiliar nesse processo. Não só a população fica traumatizada, mas também aqueles que os assistem e testemunham tanto sofrimento. É necessário identificar precocemente o burnout profissional e intervir para evitar seu agravamento. Sinais como cansaço extremo, irritabilidade, confusão, entre outros, podem indicar que o profissional precisa licença laboral e/ou atenção especial, inclusive terapêutica.

REFERÊNCIAS

- AUGUSTINAVICIUS, J; LOWE, S; MASSAZZA, A; HAYES, K; DENCKLA, C; WHITE, R; CABÁN-ALEMÁN, C; CLAYTON, S; VERDELI, L; BERRY, H. Global climate change and trauma: An International Society for Traumatic Stress Studies Briefing Paper. Washington: **International Society of Traumatic Stress Studies**, 2021. Disponível em: <<https://istss.org/public-resources/istss-briefing-papers/briefing-paper-global-climate-change-and-trauma>>.
- BARROS. E. F.; FALCETO. O. G.; ZANDAVALLI, R. B.; SOUZA, D. O. Eco-anxiety: A new disease or a “new normal”? **Trends Psychiatry Psychother** 2022. DOI: <10.47626/2237-6089-2022-0543>.
- BERRY, H. L.; WAITE, T. D.; DEAR, K. B. G.; CAPON, A. G.; MURRAY, V. The case for systems thinking about climate change and mental health. **Nat. Clim. Chang**. 2018;8:282–290. DOI: <10.1038/s41558-018-0102-4>.
- CHEEMA H.A., REHAN S.T., SHAHID A., HEAD M.G., JAWAD M.Y., SHAH J. The mental health of children in flood-affected areas in Pakistan needs urgent attention. **Lancet Psychiatry**. 2023;10:7. DOI: <10.1016/S2215-0366(22)00381-9>.
- CIANCONI, P.; BETRÒ, S.; JANIRI, L. The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review. *Front. Psychiatry*, 06 March 2020 Sec. **Public Mental Health** Volume 11 – 2020; DOI: <<https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00074>>.
- CLAYTON S., MANNING C., KRYGSMAN K., SPEISER, M. Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance. **American Psychological Association**; Washington, DC, USA: ecoAmerica; Washington, DC, USA: 2017.
- CLIMATE CHANGE FOR HEALTH PROFESSIONALS: **A Pocket Book**. Washington, D.C.: Pan American Health Organization; 2020. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

- EKANAYAKE, S.; PRINCE, M.; SUMATHIPALA, A.; SIRIBADDANA, S.; MORGAN, C. We lost all we had in a second: coping with grief and loss after a natural disaster. **World Psychiatry**. 2013 Feb;12(1):69-75. DOI: <10.1002/wps.20018>. PMID: <23471804>; PMCID: <PMC3619160>.
- EUROPEAN CLIMATE AND HEALTH OBSERVATORY. **Climate Change Impacts on Mental Health in Europe**. European Climate and Health Observatory; Lübeck, Germany: 2022.
- LAWRANCE, E.; THOMPSON, R.; FONTANA, G.; JENNINGS, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: Current Evidence and Implications for Policy and Practice. **Institute of Global Health Innovation**; London, UK: 2021.
- ROMANELLO M., MCGUSHIN A., DI NAPOLI C., DRUMMOND P., HUGHES N., JAMART L., KENNARD, H.; LAMPARD, P.; SOLANO RODRIGUEZ, B.; ARNELL, N. et al. The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: Code red for a healthy future. **Lancet**. 2021;398:1619-1662. DOI: <10.1016/S0140-6736(21)01787-6>.
- SHARPE, I; DAVISON, C. M. A Scoping Review of Climate Change, Climate-Related Disasters, and Mental Disorders among Children in Low- and Middle-Income Countries. **International Journal of Environmental Research and Public Health**. 2022; 19(5):2896. DOI: <<https://doi.org/10.3390/ijerph19052896>>.
- THOMAS, J.; PRAKASH, B.; KULKARNI, P.; MURTHY, M. Exploring the Psychiatric Symptoms among People Residing at Flood Affected Areas of Kodagu District, **Karnataka Clinical Epidemiology and Global Health**. Volume 9, January–March 2021, Pages 245-250 DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.09.006>>.
- WOODLAND, L.; RATWATTE, P.; PHALKEY, R.; GILLINGHAM, E. L. Investigating the Health Impacts of Climate Change among People with Pre-Existing Mental Health Problems: A Scoping Review. **Int J Environ Res Public Health**. 2023 Apr 18;20(8):5563. DOI: <10.3390/ijerph20085563>. PMID: 37107845; PMCID: PMC10138675.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Mental Health Report. **World Health Organization**; Geneva, Switzerland: 2022.

PEDAGOGIA DE EMERGÊNCIA NO VALE DO TAQUARI/RS*Emergency Pedagogy in Vale do Taquari/RS*William Fernando Boudakian de Oliveira¹**RESUMO**

O presente trabalho visa relatar a experiência de uma Intervenção Pedagógica realizada no Vale do Taquari/RS como resposta humanitária frente a catástrofe que impactou a vida de mais de 400 mil pessoas. A intervenção foi desenvolvida pela Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil e contou com 21 voluntários/as e apoio de uma rede extensa de escolas, associações e pessoas físicas. A Pedagogia de Emergência enquanto área do conhecimento estuda o trauma e seus efeitos e desenvolve recursos especiais para ajudar pessoas a diluir os efeitos do trauma para que não adoçam no futuro e a desenvolver resiliência e construir novas oportunidades de vida. Mais de 1000 pessoas foram atendidas diretamente em 5 cidades, sendo cerca de 700 crianças e adolescentes e mais de 300 profissionais. Os beneficiados relatam que puderam respirar, sentiram bem-estar, olharam pra si, se expressaram e apesar do cenário de desolação, sentiram alegria em continuar vivendo.

Palavras-chave: Trauma; Psicotraumatologia; Pedagogia; Resposta Humanitária.

O PROBLEMA

Os desafios causados pela crise climática apontado há décadas por cientistas está batendo a nossa porta. Fenômenos como o El Nino vem impactando cada vez mais as cidades brasileiras. No Vale do Taquari um Ciclone extratropical trouxe ventos fortíssimos e um volume de chuva grandioso, fazendo com que dezenas de cidades sofressem em algumas horas, inundações e enchentes alarmantes

¹ Formação em Serviço Social e atua com: esporte para o desenvolvimento humano; combate à desigualdade social; e, resposta humanitária em situações de tragédias; Diretor Executivo do Instituto Família Barrichello, da REMS – Rede Esporte pela Mudança Social e presidente da Associação da Pedagogia de Emergência do Brasil. E-mail: wboudakian@gmail.com

afetando diretamente a vida de mais de 400 mil pessoas. Milhares foram desalojados e desabrigados e cerca de 51 pessoas perderam a vida e infelizmente alguns corpos ainda não foram localizados.

Diante das inúmeras tragédias e situações de violência que acontecem no Brasil e no mundo, traumatizando emocionalmente milhares de crianças e adolescentes, surgiu em 2006 a Pedagogia de Emergência que cria respostas pedagógicas e intervém em contextos extremos no atendimento direto as vítimas, acolhendo-as e as ajudando a diluir e processar o trauma e assim, desenvolver resiliência. No Brasil, no ano de 2016 foi fundado a Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil que faz parte da Rede Global Pedagogia de Emergência Sem Fronteiras e vem criando respostas humanitárias no território brasileiro diante de inúmeras catástrofes.

No contexto do Vale do Taquari, a Pedagogia de Emergência brasileira se organizou rapidamente para ajudar os municípios por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e assim elaborou um Plano de Trabalho de suporte as crianças, adolescentes e escolas da região.

OBJETIVO GERAL

Este trabalho visa apresentar a Pedagogia de Emergência enquanto método aplicado na diluição de traumas emocionais junto a crianças e adolescentes e como resposta humanitária de altíssima relevância em contextos de Catástrofes no Brasil e no mundo a partir da experiência do Vale do Taquari em setembro de 2023.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compartilhar a experiência de organização de uma intervenção em Pedagogia de Emergência. Apresentar os resultados e o impacto da estabilização emocional gerado a partir do ciclo de intervenção pedagógica.

A RELEVÂNCIA DO OBJETO DE PESQUISA

Esse tema é de altíssima relevância pelo fato de atuar diretamente com crianças em situações de altíssima vulnerabilidade social somada ao contexto de uma catástrofe, aplicando o método da Pedagogia de Emergência, inspirado conceitualmente na Pedagogia Waldorf.

JUSTIFICATIVA

No Brasil e no mundo, num contexto de catástrofe, culturalmente a maior preocupação dos médicos, bombeiros e socorristas é resgatar pessoas com vida e fornecer os primeiros socorros físicos. É evidente que esta ação é necessária, mas sobretudo, num ambiente extremo, há pouco olhar e falta conhecimento sobre como acolher e o que fazer com as crianças e adolescentes. Foi num contexto como esse, que o professor Waldorf Bernd Ruf se deparou em 2006, após visitar um campo de refugiados no Líbano. A partir deste encontro, surgiu o germe do que hoje é chamado de Pedagogia de Emergência e quem vem sendo aplicado em centenas de locais pelo mundo e já alcançou segundo registros da Pedagogia de Emergência sem Fronteiras, mais de 80 mil pessoas.

Num país com tamanha desigualdade social como o Brasil e diante das crises climáticas que se intensificam a cada ano e afetam as populações mais pobres que habitam em encostas, beiras de rios e regiões periféricas sem infraestrutura e segurança adequada, a Pedagogia de Emergência se coloca como uma resposta da Educação em tempos de crise. Cabe aos educadores compreenderem este novo momento e perceber que além do socorro médico e do socorro dos bombeiros e da Defesa Civil, a educação pode apoiar as vítimas e criar um espaço de diluição de traumas para que não adoeçam no futuro e processem esses momentos difíceis e consigam desenvolver resiliência para acreditarem em si mesmas e no outro.

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado com base no Método da Pedagogia de Emergência e da Gestão e Organização de Projetos. O trabalho foi marcado pelas seguintes etapas: (1) Análise de Cenário; (2) Articulação e Relação Institucional; (3) Mobilização de Recursos; (4) Elaboração de Plano de Trabalho/Proposta Pedagógica; (5) Realização da Intervenção Pedagógica; (6) Registros e Monitoramento.

(1) Análise de Cenário

Diante da Catástrofe ocorrido no Vale do Taquari que foi analisado o impacto em cada território e delimitado a área de atuação com base em evidências de campo sobre número de vítimas, situação de risco e infraestrutura local, coletadas com apoio de articulação local.

(2) Articulação e Relação Institucional

A partir da análise de cenário foi acionado uma rede de relações buscando potenciais organizações locais e Escolas Waldorf's que pudessem apoiar a intervenção com recursos humanos e de infraestrutura. Também foi necessário estabelecer relações governamentais com o poder público para validar uma atuação de campo com respaldo institucional e jurídico.

(3) Mobilização de Recursos

Em paralelo ao processo de articulação foi planejado uma Campanha de Mobilização de recursos com a criação de um hot site institucional, caminho para doação pela ferramenta PIX, dando credibilidade para doadores.

Também foi necessário mobilizar recursos humanos e definiu-se critérios inspirado no Guia de Intervenção Pedagógica, produzido pela Pedagogia de Emergência sem Fronteiras. A partir do formulário elaborado, foi enviado para o grupo de pessoas que se formaram na primeira Especialização em Pedagogia de Emergência, organizada pela Rede Ibero Americana, desde 2019. Também foram solicitadas junto a instituições locais, em especial a Rede Calabria, auxílio para que pudessem indicar profissionais que seguissem os critérios, a fim de apoiar no trabalho a ser realizado.

(4) Elaboração de Plano de Trabalho

À medida que as articulações institucionais foram se consolidando juntamente com os recursos humanos foi feita uma análise viabilidade e de risco. Após, foi definido pelo Conselho da Organização diante das variáveis: recursos humanos, recursos financeiros, segurança e apoio institucional quando e como a Intervenção ocorrerá. Sendo tomada a decisão foram definidos os objetivos, resultados, estratégias e alocado orçamento para as despesas listadas. Esse Plano foi elaborado pela Associação, mas compartilhado e acordado com as organizações envolvidas e com o grupo de voluntários/as disponíveis e selecionadas. No Rio Grande do Sul foram definidas 4 fases: (1) Intervenção nos abrigos; (2) Acolhimento de professores/as; (3) Workshop presencial; e, (4) Intervenção na Escola – volta as aulas.

(5) Realização da Intervenção Pedagógica. Sobre os/as Educadores/as

A Direção Geral e Coordenação Pedagógica reúnem o time de voluntários visando criar um ambiente acolhedor, capaz de fortalecer vínculo entre as pessoas e gerar a melhor compreensão possível do papel na Intervenção. Se apresentam, partilham a breve biografia e habilidades e se inicia o processo de formação de grupo. Recebem as orientações sobre procedimentos e itens de segurança, papéis institucionais, importância sobre identificação com uniforme e crachá, cuidado e atenção com os materiais pedagógicos, cronograma e respeito aos horários, comportamento e regras de convivência durante o trabalho, roteiro do próximo dia, condições e quantidade estimada de pessoas que serão atendidas e informações gerais disponíveis sobre o local atingido e onde acontecerá o trabalho. Em todos os dias da Intervenção foi feito um ritmo no começo do dia e no retorno do trabalho foi realizado uma retrospectiva objetiva e um ritmo final.

Figura 1: Workshop na UNIVATES

Fonte: Ivonete Cavalcante

Figura 2: Workshop Instituto Estrela da Manhã

Fonte: Ivonete Cavalcante

(6) Sobre a Intervenção

A Pedagogia de Emergência é realizada a partir de um método de trabalho criado pelo Professor alemão Bernd Ruf que apresenta a luz da Pedagogia Waldorf e da Psicotraumatologia, o trauma como ferida na alma, um choque psíquico, um acontecimento altamente estressante e por vezes passa próximo da morte. O trauma pode ser simples (monotrauma); Múltiplo; Sequencial; de desenvolvimento; Verbal; de Relação. O psicotrauma pode provocar uma desorganização no sistema neurossensorial, rítmico respiratório e metabólico motor. Quando acontece uma tragédia ou evento traumático, em até 6 meses, com anuência de autoridades locais, é montado um time de profissionais que elaboram um currículo de atividades tais como: trabalhos manuais, arte, aquarela, música, jogos, atividades físicas e brincadeiras e oferecido às crianças por um ciclo ideal de no mínimo 3 dias que pode se estender até 15 dias. São atividades integrativas em grupos, por faixa etária, em local seguro e realizada por profissionais especializados. Também são acolhidos adultos impactados pela tragédia, profissionais e voluntários/as, realizado rodas de conversas e um trabalho de psico educação visando informá-los/as sobre trauma e prepará-los/as para dar continuidade ao trabalho.

Figura 3: Roda realizada com educadores

Fonte: Ivonete Cavalcante

Figura 4: Trabalhos manuais

Fonte: Ivonete Cavalcante

(7) Registros e Monitoramento

O processo de monitoramento visa garantir que o Plano possa ser executado, mas também ajustado as condições de campo com agilidade e assim, otimizar os recursos humanos e materiais diante da demanda. É verificado se as estratégias estão funcionando e é feito um registro de participantes por

oficina, bem como um registro fotográfico do território e das atividades para documentar o trabalho e posterior prestação de contas.

Ao final de cada dia é realizado uma reunião com o time para partilhar sobre as oficinas, sentimentos e percepções que precisam ser expressas e discussão de casos e comportamentos de crianças atendidas que demandam maior atenção ou encaminhamento específico.

Foi elaborado um relatório de atividades com os resultados alcançados, avaliação do impacto, coleta de depoimentos, registro dos números de atendidos e atendimentos e feito uma live online de prestação de contas com a presença dos stakeholders.

O trabalho foi finalizado com um envio de uma carta formal de agradecimento para cada organização.

Figura 5: Atividade recreativa

Fonte: Ivonete Cavalcante

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O trabalho teve duração de 18 dias e mais 7 dias de planejamento, aconteceu em setembro de 2023. Foram mobilizadas 21 pessoas que atuaram nas 4 fases planejadas de forma cooperativa de acordo com a agenda disponível. Somente o Diretor Geral e mais dois educadores/as locais, voluntários do RS estiveram em 100% das fases.

Figura 6: Ilustração dos dados

Números da Intervenção Vale do Taquari	
Impacto direto (pessoas)	1.012
Crianças	776
Adultos/Professores	236
Impacto Indireto (pessoas)	9.408
Familiares x 3	2.328
Alunos/as x30	7.080
Total de sessões	240
Trabalho Manual	77
Aquarela	77
Movimento	75
Primeira Infância	16
Acolhimentos de profissionais	4
Workshop	2
Massagem Rítmica	44
Locais de atendimento	11
Cidades beneficiadas	6
Escolas atendidas	9
Abrigos atendidos	1
Voluntários/as	21

Fonte: Elaborado a partir do estudo de campo.

As atividades geraram estabilização do choque traumático e diluição do trauma. Observando a parte neurossensorial houve inúmeros relatos sobre sentir um respiro para a mente acelerada. Na parte metabólico-motora houve descarga com movimento orientado, integrado e cooperativo, fortalecendo a confiança no outro. Na parte rítmica, percebemos a diluição e leveza por meio da prática de aquarela e calma com os desenhos de forma. Crianças aceitaram o ritmo de atividades e se envolveram com alegria. Adultos tiveram momento de respiro e manifestaram maior confiança no futuro ainda incerto. Voluntários que estavam atuando puderam descansar ou acompanhar as atividades se envolvendo e percebendo como algo simples, ajuda a organizar os pensamentos. Professoras acompanharam de perto e perceberam um ambiente organizado e de paz.

Há reconhecimento que os espaços adaptados geram segurança, acolhimento e organização, há fortalecimento de vínculo entre as vítimas e entre os/as educadoras/es; há inúmeros relatos de melhora no sono, sensação de alívio, bem-estar, acolhimento, alegria, autocuidado e respiro.

Figura 7: Imagens do acolhimento

Fonte: Acervo Pedagogia de Emergência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho está em crescimento e alguns líderes e gestores de políticas públicas e órgãos como a Defensoria Pública do estado de São Paulo e Organizações Internacionais começaram a reconhecer a Pedagogia de Emergência como um método essencial nas respostas humanitárias e apoio em catástrofes e como Instituição. Se faz necessário ampliar o processo formativo para ampliar o conhecimento e preparar pedagogos de emergência visando atuar no Brasil e na América Latina. Também ressaltamos que realizar formação de pedagogos sem articulação institucional junto a organizações, escolas e governos, cria uma barreira institucional e pode inviabilizar ou não utilizar todo o potencial possível, eficiente e eficaz necessário em situações de catástrofe ou de violência. Portanto diante de trabalho tão intenso, se faz necessário uma equipe de profissionais contratados com dedicação exclusiva para dar conta das demandas brasileiras.

No contexto do Vale do Taquari, está surgindo uma oportunidade de iniciar um processo formativo em 2024 para se criar uma brigada de emergência local e fortalecer a política pública de educação para se preparar para eventuais situações de catástrofes futuras.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO ABRINQ. **Guia de Gestão para quem dirige Organizações da Sociedade Civil**. 2021.

BERND, Ruf. **Destroços e Traumas: embasamentos antroposóficos para intervenções com a pedagogia de emergência**. Tradução Edith Asbeck. São Paulo: Editora Antroposófica, 2014.

BERND, Ruf. **Guia de Organização e Ação para Intervenções com a Pedagogia de Emergência em regiões de conflitos e catástrofes**. São Paulo: Impressão feita pela Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, 2021.